

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14670498>
УДК 070:94(476-7)(092)“1941/1944”

✉ *И. Ф. Богданова, Н. Ф. Богданова*

Сотрудники брестской подпольной областной газеты «Заря» в воспоминаниях и материалах государственных, ведомственных и семейных архивов

**Богданова
Ирина Феликсовна,**
кандидат
социологических наук,
доцент, Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека
им. И. С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, отдел

исследовательской и научно-методической
деятельности, старший научный сотрудник (Минск,
Беларусь)

РИНЦ AuthorID: 971576

Email: nf_80@mail.ru

**Богданова
Нина Феликсовна,**
независимый
исследователь
(Минск, Беларусь)

Email: oit_2020@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена коллективу подпольной газеты «Заря», органа Брестского областного комитета КП(б) Белоруссии, выпускавшейся в период Великой Отечественной войны на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Брестской области. Приведены биографические сведения обо всех сотрудниках газеты: редакторе В.Ф. Калиберове и корреспондентах А.М. Припотневе и А.И. Сиротине, наборщиках Н.К. Логвиной и Г.Н. Журавлеве, а также машинистке М.Н. Пономаревой. Показано, что подпольная газета издавалась в тяжелых и опасных условиях: сотрудникам «Зари» часто приходилось менять место своей дислокации из-за бомбежек и обстрелов партизанской зоны, в которой находилась редакция, немецко-фашистскими оккупантами. Все типографское оборудование «зарёвцы» переносили на руках, а по прибытии на новое место немедленно приступали к выпуску очередного номера газеты «Заря». Газета издавалась без нарушения графика выпуска. Показано, что все сотрудники подпольной «Зари» не только выпускали газету, но и принимали активное участие в боевых действиях партизан. Приведены сведения о правительственных наградах, которых они были удостоены, а так же об участии в Великой Отечественной войне ближайших членов семьи четырех «зарёвцев» – В.Ф. Калиберова, А.М. Припотнева, Н.К. Логвиной и М.Н. Пономаренко. Данные об участии в Великой Отечественной войне членов семей А.И. Сиротина и Г.Н. Журавлева в настоящее время авторам неизвестны. Прослежена послевоенная деятельность сотрудников «Зари», показано, что пятеро из шести членов этого коллектива связали свою жизнь с журналистской или полиграфической сферой, а двое – А.М. Припотнев и Н.К. Логвина – всю свою жизнь посвятили работе в брестской областной газете «Заря».

Ключевые слова: Великая Отечественная война, печатная пропаганда, подпольная пресса, листовки, брестская подпольная областная газета «Заря», партизаны, подпольщики.

Благодарности: Авторы выражают благодарность за помощь, оказанную в работе над статьей, сотрудникам редакции Брестской областной газеты «Заря» – секретарю приемной Опанович Ольге Александровне, ведущему юриконсульту Руцкому Сергею Константиновичу, обозревателю и журналисту Гребенникову Олегу Владимировичу; сотрудникам ГУ «Мемориальный комплекс “Брестская крепость-герой”» – заместителю директора по научной работе Митюковой Елене Владимировне и ученому секретарю Библик Ларисе Григорьевне; а также старшему научному сотруднику УК «Брестский областной краеведческий музей» Кучук Марии Алексеевне.

Для цитирования: Богданова, И. Ф. Сотрудники брестской подпольной областной газеты «Заря» в воспоминаниях и материалах государственных, ведомственных и семейных архивов / И. Ф. Богданова, Н. Ф. Богданова // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 2. – С. 20–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670498>

Статья поступила: 10.06.2024

Статья принята в печать: 10.07.2024

Статья опубликована: 31.07.2024

✉ **Irina F. Bogdanova, Nina F. Bogdanova**

Staff of the Brest underground regional newspaper ‘Zarya’ in memoirs and materials of state, departmental and family archives

Irina F. Bogdanova

*PhD in Sociological Sciences, Associate Professor,
I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the
National Academy of Sciences of Belarus, Department
of Research, Scientific and Methodological Activity,
Senior Researcher (Minsk, Belarus)*

РИНЦ AuthorID: 971576

Email: nf_80@mail.ru

Nina F. Bogdanova

Independent Researcher (Minsk, Belarus)

Email: oit_2020@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the staff of the underground newspaper ‘Zarya’, the organ of the Brest regional committee of the Communist Party of Byelorussia, which was published during the Great Patriotic War on the territory of the Brest region temporarily occupied by Nazi invaders. Biographical information about all the staff of the newspaper: editor V.F. Kaliberov and correspondents A.M. Pripotnev and A.I. Sirotin, typesetters N.K. Logvina and G.N. Zhuravlev, and typist M.N. Ponomareva. It is shown that the underground newspaper was published under difficult and dangerous conditions: the staff of ‘Zari’ often had to change their location because of bombing and shelling by the Nazi occupants of the partisan zone where the editorial office was located. All the printing equipment was carried by the Zarya workers, and upon arrival at the new place, they immediately started producing the next issue of the newspaper. The newspaper was published without violation of the issue schedule. It is shown that all the staff of the underground ‘Zarya’ not only published the newspaper, but also took an active part in the partisan fighting. The information about the government awards they were honoured with is given. The article provides information about the participation in the Great Patriotic War of the closest family members of four ‘Zarya’ workers – V.F. Kaliberov, A.M. Pripotnev, N.K. Logvina and M.N. Ponomarenko. The data on the participation in the Great Patriotic War of the family members of A.I. Sirotin and G.N. Zhuravlev are currently unknown to the authors. The post-war activity of the ‘Zarya’ staff is revealed, and it is shown that five out of six members of this team connected

their life with journalism or printing, and two – A.M. Pripotnev and N.K. Logvina – devoted their whole life to work in the Brest regional newspaper 'Zarya'.

Keywords: *Great Patriotic War, printed propaganda, underground press, leaflets, Brest regional newspaper "Zarya", partisans, underground fighters.*

Acknowledgements: *The authors are grateful for help provided in working on the article to the staff of editorial of the Brest regional newspaper "Zarya" – receptionist Olga Aleksandrovna Opanovich, leading legal adviser Sergei Konstantinovich Ruts koy, columnist and journalist Oleg Vladimirovich Grebennikov; employees of the state institution "Memorial Complex "Brest Fortress-Hero"" – deputy director for research work Elena Vladimirovna Mityukova and scientific secretary Larisa Grigoryevna Bibik, as well as senior researcher of the cultural institution "Brest Regional Museum of Local Lore " Maria Alekseevna Kuchuk.*

For citation: *Bogdanova I. F., Bogdanova N. F. Staff of the Brest underground regional newspaper 'Zarya' in memoirs and materials of state, departmental and family archives. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2024, vol. 4, no. 2, pp. 13–41 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670498>*

The article was received: 10.06.2024

The article was accepted for publication: 10.07.2024

Article published: 31.07.2024

Введение

6 мая 1943 г. после почти двухлетнего перерыва, вызванного началом Великой Отечественной войны, брестская газета «Заря», орган Брестского областного комитета КП(б) Белоруссии, вышла в условиях подполья. В передовой статье говорилось о том, что на территории области действуют подпольные обкомы КП(б), комсомола, редакция областной газеты «Заря», райкомы партии, комсомола, штаб областного партизанского соединения. Их деятельность направлена на широкое развертывание вооруженной борьбы, освобождение родной земли от фашистских захватчиков. Газета, обращаясь к партизанам, населению области, писала: «Дело чести каждого патриота ни днем, ни ночью не давать покоя оккупантам, громить их в гарнизонах, на дорогах, не давать фашистам ни грамма хлеба, спасать молодежь от угона в рабство. Фашисты пришли на нашу землю как поработители. Пусть же она станет могилой для проклятых гитлеровцев». Над заголовком газеты стояли слова: «Смерть немецко-фашистским оккупантам!», а в правом верхнем уголке: «Прочитай – передай другому» [1, с. 34].

Весть о выходе областной газеты быстро облетела все районы, деревни и города Брестчины. Для советских людей

ее появление стало радостным, обнадеживающим событием. Не оставили этот факт без внимания и фашисты – оккупанты выпустили листовку, в которой писали, что «Заря» издается не на территории Брестской области, а в Москве, что газета забрасывается сюда самолетами, что обкомы КП(б) и комсомола также не существуют. Однако по установленному графику вышли второй, третий и последующие номера газеты. Каждое слово газетных материалов звало в бой за Родину. Газета имела большой авторитет среди населения Бреста и Брестской области. Тиража газеты постоянно не хватало. Участник Великой Отечественной войны, партизан и подпольщик брестчанин Н. Денисюк вспоминал: «“Зарю” мы получали в отряде имени Чернака. Всего по несколько экземпляров. Под ветхой одеждой, в торбах разносили мы ее по деревням, доставляли в Брест. Друзья по подполью просили: «Требуйте больше. Газета нужна людям, как хлеб, как воздух ...». На наши просьбы в отряде отвечали: «Не хватает бумаги». Сначала мы думали, что доставляют «Зарю» из Москвы. Когда же узнали, что наша газета издается на Брестчине, каждому захотелось помочь в этом деле. Многие из нас стали внештатными корреспондентами». «Прочитай – передай другому». «Эта пометка, пишет далее в своих воспоминаниях,

опубликованных уже в послевоенной «Заре», Н. Денисюк, – была для нас не голословной: каждый экземпляр «Зари» ценился в подполье в буквальном смысле слова на вес золота. Переписывалась газета и от руки. Печатными буквами, чтобы враг не догадался, кто это сделал...».

По свидетельству Н.К. Логвиной, наборщицы подпольной «Зари», и Н. Денисюка, газету читали не только на Брестчине. Попадала она и в Польшу. Одним из «почтальонов» газеты в отряды польских партизан был Иван Иванович Конопинский, который работал во время войны на станции Брест–Полесский.

С 6 мая 1943 г. по 29 июля 1944 г. (до дня освобождения Бреста) коллектив брестской подпольной газеты «Заря» выпустил 105 номеров газеты, большое количество листовок, обращений, сводок Совинформбюро, различных информации.

Для возобновления периодического издания газеты «Заря» из Москвы, через линию фронта были заброшены ее редактор В.Ф. Калиберов и наборщица Н.К. Логвина. Вместе с членами Брестского подпольного обкома ВКП(б) они пешком преодолели более 600 км в тылу врага, проделав путь от партизанского аэродрома в Минской области до лесного урочища «Хованщина» в Ивацевичском районе Брестской области, места дислокации подпольного обкома КП(б)Б и редакции газеты «Заря». Еще трое сотрудников «Зари» – корреспонденты А.М. Припотнев и А.И. Сиротин, а также наборщик Г.Н. Журавлев – были партизанами, воевавшими в Минской и Брестской областях. Для работы в редакции газеты их направил подпольный обком партии. Шестым членом коллектива 1 августа 1943 г. стала М.Н. Пономаренко, брестская подпольщица, успевшая уйти от фашистов к партизанам в мае 1943 г. Для работы в подпольной редакции областной газеты «Заря» ее перевел командный состав Брестского партизанского соединения.

Небольшой, но дружный и самоотверженный коллектив газеты жил общими целями и задачами, обеспечивая в условиях партизанского лесного лагеря бесперебойный выпуск подпольной газеты «Заря».

Редактор «Зари» В.Ф. Калиберов

Василий Фёдорович Калиберов родился 6 апреля 1919 г. в деревне Петуховка Чаусского района Могилёвской области (рисунок 1). В 1935 г. после окончания семилетней школы пришел в редакцию чаусской районной газеты «Забальшавіцкія калгасы», попросил принять его на работу.

«Секретарь редакции Семен Казначеев, помогал чем мог, – пишет В.Ф. Калиберов в своей книге-воспоминании «От сердца к сердцу». – Я выполнял обязанности литработника. Вечерами ходил на занятия в десятилетку. Затем учеба в Могилевской газетно-партийной школе (газетном техникуме). Снова работал в этой редакции в качестве заведующего сельхозотделом. В 1939 г. расстались. Меня призвали в армию» [1, с.17]. Служил он в 15 стрелковой бригаде Красной Армии. В 1939 г. участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию. В 1940 г. В.Ф. Калиберов стал членом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б)Б. После демобилизации из армии возглавлял Коссовскую районную газету. С 1940 г. работал собственным корреспондентом, а затем ответственным секретарем газеты «Палеская праўда» в Пинске [2; 3, с. 25].

За день до начала войны вместе с

Рисунок 1. – В. Ф. Калиберов [26]
Figure 1. – V. F. Kaliberov [26]

Алексеем Ефимовичем Клещевым, начальником областного земельного отдела, Василий Федорович ездил в колхоз имени Сталина, чтобы помочь правлению составить план уборки урожая, а затем напечатать его в газете. Они условились в воскресенье, 22 июня, встретиться в редакции, еще раз продумать, как лучше подать материал. «Внезапное нападение на нашу страну гитлеровцев все перепутало, прервало мирный творческий труд, – пишет В.Ф. Калиберов в своих воспоминаниях. – В 12 часов дня меня вызвали в обком партии. Здесь находились члены бюро обкома, горкома КП(б)Б, члены исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся, партийный и советский актив. Обсуждался один вопрос – об организации работы по отпору врагу. В области начали действовать диверсанты, переодетые в военную и милицейскую форму. Они убивали партийных и советских активистов, сеяли панику, смуту среди населения. Было решено сформировать истребительный батальон для вылавливания и обезвреживания фашистских лазутчиков. В него зачислили меня, Клещева и многих других коммунистов и беспартийных активистов» [1, с. 27].

После того, как наши войска оставили Пинск, В.Ф. Калиберов

был эвакуирован в Ростовскую область. Некоторое время проработал ответственным секретарем районной газеты «Заветы Ильча». В октябре 1941 г. добровольцем ушёл в Красную Армию. В январе 1942 г. по состоянию здоровья был демобилизован из рядов Красной Армии. По совету однополчан-осетин уехал работать в Северо-Осетинскую АССР в г.Орджоникидзе. Работал там корреспондентом республиканской газеты «Социалистическая Осетия». Собирая материал для газеты, В.Ф.Калиберов объехал всю республику, участвовал в собраниях и митингах трудящихся. На собрании, состоявшемся в паровозном депо города Орджоникидзе, он выступил с рассказом о первых днях войны в Белоруссии, заставшей его в Пинске, о вооруженной борьбе белорусского народа. «Горе и страдания его осетины воспринимали, как свое собственное», – читаем мы в его воспоминаниях. В газете «Социалистическая Осетия» регулярно появлялись подготовленные им письма из колхозов, совхозов, с предприятий. Осетины восхищались мужественной борьбой белорусских партизан, собирали для них теплую одежду. «Пусть наш скромный подарок белорусским партизанам, – писали осетины в своей газете, – напомнит им о нерушимой дружбе и взаимопомощи народов СССР» [1, с. 8; 3, с. 26].

После майских праздников 1942 г. В.Ф.Калиберова вызвали в Москву – в Центральный комитет Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии (ЦК КП(б)Б). На следующий же день он отправился в Москву, взяв с собой несколько последних номеров газеты «Социалистическая Осетия». Один из попутчиков, военнотрудовой, житель города Орджоникидзе, похвалил газету. «Я, – сказал он, – знал многих осетин, армян и других кавказцев, которые перед войной работали в Белоруссии. Если вас пошлют на родную землю, и вы встретите там моих земляков, покажите им нашу газету. Представляю, как они будут рады». Так оно впоследствии и получилось [1, с. 8-9].

По заданию ЦК КП(б)Б в составе боевой группы В.Ф.Калиберов прибыл на оккупированную территорию Витебской области. На Витебщине работал корреспондентом газеты «Советская Беларусь». Издавалась она в Москве, доставлялась на оккупированную территорию на самолетах. Партизанскими тропами с автоматами за плечами шли корреспонденты газеты из отряда в отряд, из деревни в деревню, много раз пересекали линию фронта. На страницах газеты «Советская Беларусь» неоднократно

появлялись материалы В.Ф.Калиберова из Витебской области [1, с. 11]. Корреспондентом республиканской газеты «Советская Беларусь» по Витебской области он проработал с мая 1942 г. по март 1943 г. В марте 1943 г. В.Ф.Калиберов снова был отозван в Москву в распоряжение ЦК КП(б)Б и Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД). Секретарь ЦК КП(б)Б Т.С.Горбунов во время беседы с ним сообщил, что ЦК КП(б)Б принял решение об организации выпуска на оккупированных территориях областных газет и В.Ф.Калиберову предлагается стать редактором брестской областной подпольной газеты «Заря». «Дело это – добровольное, – предупредил Т.С.Горбунов». «Чувствуя себя мобилизованным с первых дней войны, – пишет в своих воспоминаниях В.Ф.Калиберов, – я поблагодарил за доверие, пообещал оправдать его» [1, с. 12].

Начались дни подготовки к выпуску газеты в условиях глубокого тыла врага на Брестчине. Подготовка эта была недолгой. 16 марта 1943 г. В.Ф.Калиберов в составе группы членов Брестского подпольного обкома партии самолетом вылетел на базу Минского партизанского соединения. Кроме членов Брестского подпольного обкома партии в отряд входили наборщица газеты «Заря» Н.К.Логвина, совсем юные радисты Леонид Волков и Борис Олеров [1, с. 14]. Приземлился самолет на партизанском аэродроме недалеко от деревни Альбинск Любанского района Минской области. Оттуда в сопровождении группы минских партизан отряд направился на Брестчину, пройдя по лесам более 600 км. Отряд нес с собой большой груз: боеприпасы, портативную типографскую печатную машину, шрифты, краску, токи бумаги для печатания подпольной газеты «Заря», две рации и запас батарей к ним (на каждого партизана приходилось по 30 и более килограммов груза) [1, с. 25; 4, с. 116].

Переход через болото достался партизанам нелегко. Многие тогда простудились, среди них был и редактор подпольной газеты. Несколько дней он шел с высокой температурой, никому не говоря об этом. Когда же на ходу потерял сознание, его пришлось оставить до выздоровления в бригаде имени Ленина Пинского партизанского соединения в зоне действий партизан, которыми командовал Минай Шмырев. В бригаде был врач, оказавший необходимую помощь. «Не знаю сколько времени пролежал без сознания, – пишет в своих воспоминаниях, хранящихся в Брестском областном краеведческом музее,

В.Ф.Калиберов. – Когда же очнулся, то увидел у порога землянки, в которой лежал, человека, одетого как-то странно, в сутану. Никак не мог понять, где я, кто возле меня. Незнакомец, поняв мое состояние, тихо и спокойно сказал:

– Не удивляйтесь, я хоть и ксендз, а тоже партизан, по профессии – врач, оставил костел и решил сражаться с оккупантами. Фашисты – враги не только коммунистов, но и всех неверующих и верующих. Всем надо объединиться для борьбы с извергом Гитлером. Мне поручено подлечить вас, а потом наши партизаны помогут добраться туда, куда путь держите».

Здесь же в Пинской партизанской бригаде В.Ф.Калиберов встретил хорошо ему знакомого по работе в Пинске А.Е.Клещева, секретаря Пинского подпольного обкома партии. Время нахождения на излечении зря не тратил: написал несколько листовок для партизан, населения, помогал принимать и обрабатывать последние известия. Они перепечатывались на пишущей машинке и направлялись в отряды, населенные пункты. В беседах с партизанами рассказывал о жизни на Большой земле, Москве, той огромной помощи фронту, партизанам, которую оказывали трудящиеся советского тыла. «Алексей Ефимович просил остаться на Пинщине (тогда здесь еще не выпускалась подпольная газета), – пишет В.Ф.Калиберов в своей книге. Но сделать этого я никак не мог. Я спешил туда, куда меня направил ЦК КП(б)Б» [1, с. 26–28].

Выздоровление редактора заняло около двух недель. После лечения он почувствовал себя вполне готовым для продолжения похода. Руководители партизанской бригады позаботились о проводниках. В их сопровождении редактор подпольной «Зари» прибыл во второй половине дня 2 мая 1943 г. на брестскую землю, к месту дислокации Брестского подпольного обкома партии. Радисты партизанского отряда только что принесли сводку Совинформбюро, принятую по радию. С.И.Сикорский, секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б и командир Брестского партизанского соединения, читал ее вслух для присутствующих на совещании членов подпольного обкома партии, секретарей подпольных райкомов партии, командиров партизанских отрядов.

«Поешь и садись писать листовку о положении на фронтах и задачах партизан, – сказал он прибывшему редактору «Зари». – Связные ждут. Сегодня они доставят листовку в отряды, населенные пункты. Люди хотят знать

правду о наших победах, работе советского тыла». Далее в своей книге В.Ф.Калиберов пишет: «Под вечер связные получили по 50–100 листовок и помчались по партизанским тропам. Листовка заканчивалась словами «С Первомаем вас, дорогие товарищи партизаны, верные патриоты городов и сел. Смерть немецким оккупантам!». В тот же день листовка была доставлена связными и подпольщиками в партизанские отряды и населенные пункты. В Бресте первомайская листовка была расклеена на телефонных столбах, домах улиц Пушкина и Московской. Ее прочитали сотни граждан. То, о чем говорилось в ней, распространялось с молниеносной быстротой» [1, с. 30–31]. На следующий день состоялась первая редакционная «летучка».

Первый номер подпольной «Зари» вышел 6 мая 1943 г. Газета вышла на двух полосах. По установленному графику выходили последующие номера газеты. К 1 августа 1943 г. «Заря» вышла уже тринадцать раз [5, с. 105]. «Заревцы» делали все, от них зависящее, для обеспечения оперативности своей газеты.

Ф.Д.Ромма, секретарь подпольного Брестского обкома ЛКСМБ и заместитель командира Брестского партизанского соединения по комсомолу, описывает в своей книге «Мужала молодость в боях» один из эпизодов повседневной жизни редакции: «В ожидании прибытия вызванных на совещание командиров и комиссаров Сикорский просматривал еще влажные отпечатки полос очередного номера областной газеты. ... Рядом стоял редактор газеты Василий Калиберов и следил за выражением лица секретаря обкома.

– Эту сводку Совинформбюро и приказ Верховного получили сегодня ночью?

– Нет, два часа назад, Сергей Иванович, – ответил Калиберов. – Под ними, видите, заверстали заметку о диверсии на станции Кобрин. Это из вчерашней почты, от Николая Климца» [5, с. 65–66].

Командир отряда имени Щорса [позднее – начальник штаба брестского партизанского соединения – авт.] П.В.Пронягин познакомился с В.Ф.Калиберовым в начале мая 1943 г. на собрании членов подпольного обкома партии и руководителей партизанского движения Брестчины, на котором решался вопрос о создании штаба партизанского соединения. В своей книге «У самой границы» он вспоминал: «К нам подошел высокого роста молодой мужчина. Лицо

бледное. На голове копна вьющихся черных волос. Одет в защитного цвета галифе и гимнастерку. На правом плече новенький автомат ППШ, такой же, как у всех, прибывших вместе с Сикорским. Сергей Иванович сначала справился о состоянии здоровья у подошедшего, попросил присаживаться, а потом уже объяснил мне и Егорову [комиссару Брестского партизанского соединения – авт.]:

– Это наш редактор. Василий Федорович Калиберов. По дороге он сильно заболел. До выздоровления на несколько дней оставался в бригаде имени В.И.Ленина Пинского соединения. Лишь сегодня прибыл в распоряжение нашего лагеря.

Только теперь я понял, почему Калиберов был так бледен. Впоследствии мне пришлось близко познакомиться с Василием Федоровичем и даже подружиться. Это был увлеченный своим делом человек. Писал много, часто ходил в отряды, чтобы встретиться с нужными ему бойцами и командирами» [6, с. 68].

Собирая материалы для выпуска газеты, ее редактор регулярно бывал не только в партизанских отрядах Брестчины, но и в ее населенных пунктах, по поручению брестского подпольного обкома партии выполнял также боевые задания. Не один раз пригодились и сохраненные редактором «Зари» номера газеты «Социалистическая Осетия». Они использовались для написания листовок, посвященных идеям дружбы народов СССР, в которых указывалось, что в каждом партизанском отряде, бригаде Брестчины сражаются верные патриоты Родины из многих советских республик. Назывались имена русских, белорусов, украинцев, а также армян, грузин, черкесов и других уроженцев Кавказа [1, с. 127–128].

Перед партизанами и подпольщиками ставилась задача усилить работу по разложению вражеских гарнизонов, разъяснению их солдатам, что политика Гитлера обречена на провал, что нужно переходить на сторону советских партизан, вместе бороться против фашизма – злейшего врага трудящихся всего мира. Успехом увенчалась умелая работа подпольщиков Бреста. Фашисты сформировали здесь из военнопленных кавказцев власовское подразделение. Брестским подпольщикам И.В.Солейко, В.С.Дзэбиеву и другим удалось войти в доверие к солдатам, передавать через них сводки Совинформбюро, подпольную литературу, развернуть таким образом антифашистскую пропаганду. «В этом немалую роль сыграл уполномоченный

обкома партии по группе районов Захар Филимонович Поплавский, – пишет В.Ф.Калиберов. – Увидев у меня несколько экземпляров газеты «Социалистическая Осетия», он попросил отдать их ему для переправки в гарнизон. При этом он обратил внимание на письма матерей на фронт. В одном из них говорилось: «Дорогой сын! Фашисты – лютые враги твоей матери, отца, братьев и сестер, твоей родной Осетии, всей Советской страны. Не посрами, дорогой, нашу честь, мсти гитлеровцам, не зная страха в боях. Ждем с победой». В другом номере этой газеты были помещены письма с фронта. Бойцы Красной Армии писали, что они честно выполняют свой долг перед Советской Отчизной.

– Пусть почитают обманутые, – сказал Поплавский. – Слова матерей заденут их заживо.

Через месяц или полтора от Захара Филимоновича я узнал приятную новость. Около 40 вооруженных осетин оставили гарнизон и присоединились к партизанам» [1, с. 131].

В своей статье «Надпись на розовом камне» в послевоенной «Заре» В.Ф.Калиберов пишет: «Газетчики – «зарёвцы» ежедневно встречались с народными мстителями, подпольщиками. Мне, например, запомнилась «командировка» в Кобринский, Антопольский районы. Вместе с секретарем обкома комсомола Ф. Д. Ромма за две июльские недели 1943 г. побывали во многих отрядах и деревнях. Сделали десятки докладов о положении на фронтах, задачах населения области и республики. Встретились с сотнями людей, ответили на множество вопросов партизан и подпольщиков. Собрании проводились не только днем, но и ночью, несмотря на фашистский террор. Мысли, размышления собеседников помогали редакции в течение долгого времени вести рубрику «Патриоты борются, защищают Советы!»» [7].

В.Ф.Калиберов был членом бюро Брестского подпольного обкома КП(б)Б, участвовал в принятии важных решений. Ф.Д.Ромма приводит в своей книге такой разговор С.И.Сикорского с В.Ф.Калиберовым перед началом совещания партизанских командиров: «Сикорский поднялся, давая понять, что разговор [о текущем номере «Зари» – авт.] окончен. Калиберов уже переступил порог, когда услышал почему-то ничуть не удивившие его слова:

– Слушай, инженер человеческих душ, что ты скажешь о помощнике начальника штаба Мариняке?

– Иван Павлович – так его называют даже старики –

молод. Люблю я Ивана, товарищ секретарь обкома. Умен, храбр, а душа какая-то неземная, ангельская.

– А что, если мы сделаем заоблачного ангелочка степным орлом, назначим командиром бригады?

– Это будет решение о'кэй, как сказал бы наш союзник американец.

– Ну что ж, ол райт, – в тон редактору бросил Сикорский. И они засмеялись» [5, с. 66–67].

Первый послевоенный номер редакция «Зари» готовила еще в лесу в ночь с 27 на 28 июля 1944 г., когда Красная Армия штурмовала Брест.

28 июля 1944 г. Брест был освобожден от немецко-фашистских оккупантов, и в тот же день весь коллектив «Зари» переехал в город. Хотя городская типография фашистами при отступлении была разрушена, а типографское оборудование взорвано или вывезено, «зарёвцы» обнаружили оставшуюся целой одну небольшую печатную машину, на которой, после уточнения некоторых деталей номера, подготовленного ими еще в лесу, и получив по радио нужную информацию, приказ Верховного Главнокомандующего, сразу же начали вручную набирать первый номер газеты в освобожденном Бресте. 29 июля 1944 г. областная газета «Заря» вышла в Бресте на четырех полосах и поздравила своих читателей с освобождением. В ней говорилось, что вчера доблестные советские воины изгнали оккупантов из города. В честь этого события Москва салютовала артиллерийскими залпами.

Оккупанты нещадно грабили захваченные территории, эксплуатировали и угоняли на работы в Германию местное население, статус которого был фактически сведен к статусу бесправного раба, имевшего право лишь на собственную смерть. За весь период оккупации более 30 тыс. человек из местного населения Брестской области было угнано в немецкое рабство.

За боевые заслуги в 1943 г. В.Ф. Калиберов был награжден орденом Красного Знамени (рисунки 2) [1, с. 175].

Рисунок 2. – Орден Красного Знамени [8]
Figure 2. – The Order of the Red Banner [8]

Этот орден был вручен ему в Кремле после освобождения Бреста. Награды бывшим белорусским партизанам и подпольщикам вручал в Кремлевском дворце первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николай Михайлович Шверник. После окончания церемонии вручения наград Николай Михайлович предложил сфотографироваться на память (рисунки 3) [1, с. 193–194]. Позднее В.Ф. Калиберов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (в 1944 г.) и 11 медалями [9].

Рисунок 3. – Группа белорусских партизан и подпольщиков в Кремле после вручения Н.М. Шверником (третий справа) боевых наград. Крайний слева (первый ряд) В.Ф. Калиберов [1]
Figure 3. – A group of Belarusian partisans and underground fighters in the Kremlin after the presenting of military awards by N.M. Shvernik (third from the right). Far left (first row) V.F. Kaliberov [1]

В семье Василия Федоровича все мужчины были участниками Великой Отечественной войны – отец и братья Михаил и Алексей. Их родная деревня Петуховка в течение многих месяцев являлась прифронтовой, находилась под гнетом оккупантов. В.Ф. Калиберов ничего не знал о судьбе своих родных до случайной встречи в Москве в марте 1943 г. с возвращавшимся на фронт после лечения в госпитале односельчанином, участником боев за Петуховку, армейским разведчиком, который несколько раз пробирался в деревню. Ему удалось узнать о судьбе многих ее жителей, в том числе и родных Василия Федоровича. «При встрече он рассказал буквально следующее, – пишет В.Ф. Калиберов в своей книге. – Сразу после начала войны отец с сыновьями Михаилом и Алексеем, получив повестки, пешком отправились в город Чаусы. Мать положила в вещевые мешки хлеб, сало и вместе с дочерьми, еще несовершеннолетними девочками, проводила своих кормильцев за деревню. Утирая слезы, они долго стояли на дороге...

Часть, в которой воевал отец с сыновьями, попала в окружение. Отец, опухший от голода, с трудом добрался до своей деревни. Позже убежал из плена Михаил. Он отыскал партизан и продолжал бить оккупантов. Немцы сожгли деревню, убили многих жителей, а оставшихся в живых угнали в неизвестном направлении» [1, с. 18–19].

Дальнейшая судьба родных была ему неизвестна до неожиданной встречи с братом Михаилом (после освобождения Бреста) на брестском вокзале в 1944 г., где Василий Федорович ожидал поезда на Минск, направляясь на республиканское совещание работников печати. Позднее он так вспоминал об этой встрече: «Рано утром отправляюсь на вокзал. Пассажирские поезда тогда ходили на Минск еще не по графику. Зеленая улица давалась воинским эшелонам. Они отправлялись на запад один за другим. На вагонах большими буквами было написано «Даешь Берлин!». Я уже более часа ходил по перрону, вглядывался в лица солдат. Они смотрели из вагонов стоявшего эшелона. Вслушивался в задорные, боевые песни, музыку, смех. «Молодые, сильные ребята, – думал я. – Бескомпромиссный, беспощадный разговор состоится у них на земле агрессора». Вдруг слышу слова, обращенные ко мне. Остановился. Кто-то снова и снова называет мое имя. Внимательно посмотрел в сторону вагона, из которого доносился взволнованный голос. Вижу из него выпрыгнул боец и бежит прямо ко мне. Узнаю – брат Михаил. Радостная, счастливая встреча! Брат вырос, раздался в плечах, возмужал. На гимнастерке – гвардейский знак, медали.

– Сражался в партизанском отряде на Могилевщине, а вот сейчас еду на Берлин, – торопясь, говорил Михаил.

Он успел только вкратце рассказать о нашей семье. Паровозный гудок. Беседа прервана. Тронулись с места вагоны. Эшелон, набирая скорость, отправился на запад. Вместе с воинами уехал добивать фашистов и Михаил. Я стоял на перроне и думал о судьбе родных, о скорой встрече с ними. Теперь мне были известны о них кое-какие подробности...».

После освобождения Могилевщины оставшиеся в живых жители вернулись в деревню, среди них были родители и две сестры Василия Федоровича. Все первое время жили в землянках. «Не было ни скота, ни птицы. С помощью государства хлеборобы начали восстанавливать колхоз, обзаводиться скотом, строить дома, выращивать хлеб. Все начиналось с нуля, на пустом месте. Мать и отец

получали письма от сына Алексея. После ранения он работал в органах НКВД в Георгиевске» [1, с. 187–188].

После освобождения Бреста В.Ф. Калиберов продолжал работать редактором брестской областной газеты «Заря» с августа 1944 г. до августа 1945 г. Именно он редактировал специальный выпуск «Зари», вышедший в день Победы 9 мая 1945 г. [3, с. 33].

По данным Брестского областного краеведческого музея, в 1949 г. Василий Федорович окончил Минскую республиканскую партшколу при ЦК КП(б)Б, в 1954 г. – Минский пединститут имени Горького. Позднее он работал корреспондентом республиканской газеты «Звезда», редактором Полоцкой областной газеты «Знамя коммунизма», Оршанской городской газеты «Ленінскі прызыў» и Любаньской (Минская область) районной газеты «Будаўнік камунізма», научным сотрудником Института истории АН БССР. Находился на партийной и хозяйственной работе.

В.Ф. Калиберов является автором книги «От сердца к сердцу», посвященной деятельности брестской областной подпольной газеты «Заря» в 1943–1944 гг. Это военные мемуары ее редактора. Книга была издана в 1981 г.

Брестский журналист В. Туров, почти 30 лет проработавший в редакции «Зари», в своей книге «След» о бывших сотрудниках газеты, вспоминает о личных встречах с В.Ф. Калиберовым: «С Василием Федоровичем мне посчастливилось встретиться трижды. В канун 40-летия «Зари» [1979 г. – авт.] он привез свою мемуарную рукопись «От сердца к сердцу», целиком и полностью посвященную «Заре». По предварительной договоренности сразу же зашел к редактору. Петр Петрович Сутько вызвал меня и сказал:

– Знакомься. Это Василий Федорович Калиберов – партизанский и послепартизанский редактор «Зари».

Поначалу я даже опешил, нерешительно подал ему руку. Опомившись, увидел перед собой статного обаятельного мужчину. Мы познакомились, перебросились несколькими фразами, между нами как-то незаметно установились доверительные отношения.

– Надо определиться, – сказал Петр Петрович, – с местом публикации воспоминаний Василия Федоровича. С оформлением – чтобы все было чин чинном, по-зарёвски. И не тянуть, начинать, не откладывая.

Мемуары «От сердца к сердцу» были отправлены в

ночной набор, они занимали достойное место на третьей полосе каждого номера. А на торжественном собрании, посвященном 40-летию газеты Василий Калиберов поблагодарил редакцию за публикацию:

– Это будущая книга. Это – мое посвящение всем бывшим, нынешним и будущим заревцам. Это – мой творческий памятник “Заре”» [3, с. 31].

Спустя полтора года издательство «Беларусь» выпустило воспоминания В.Ф.Калиберова отдельной книгой. Перу В. Ф. Калиберова, члена Белорусского союза журналистов, принадлежит также большое количество статей, опубликованных в различных изданиях.

Ответственный секретарь и корреспондент «Зари»

А. М. Припотнев

Александр Михайлович Припотнев родился 20 февраля 1920 г. в деревне Верхняя Ханхара в Алтайском крае в семье крестьянина-бедняка¹. Когда ему было семь лет, умерла его мать. «Учился в начальной школе в соседней деревне Нижняя Ханхара, потом в Бухтарминской средней школе Восточно-Казахстанской области, – пишет он в своей автобиографии в 1980 г. – В 1937 г. после окончания восьми классов поступил в Усть-Каменогорское педучилище. В этом же году стал комсомольцем». В декабре 1939 г. в период финской кампании был досрочно направлен на работу преподавателем математики и физики в село Выдриха Верх-Убинского района Восточно-Казахстанской области. В 1940 г. закончил педучилище, получив специальность учителя. Преподавал в школе до октября 1940 г.

«В октябре 1940 г. Усть-Каменогорским горвоенкоматом был призван в Красную Армию. Служил в Донском Сальском Краснознаменном казачьем полку, который стоял в селе Грабово Белостокской области» [10, с. 106]. «Службу здесь несли, строго соблюдая казачьи традиции и устав. Верховая езда, рубка саблей, казачья форма – всеми этими атрибутами новоиспеченные казаки очень гордились. Но с ними пришлось расстаться. Казачьи части стали переформировывать в мотострелковые [11].

В январе 1941 г. полк был переведен в город Осиповичи Могилевской области. Александр Михайлович учился в полковой и одновременно в дивизионной партшколе (в/ч 9711). С первых дней войны находился на фронте. С июня по июль 1941 г. А.М.Припотнев в звании рядового (он был стрелком-пулеметчиком) участвовал в боях на Западном фронте (рисунок 4). С августа 1941 г. по июль 1944 г. воевал в

партизанах. С августа 1941 г. по март 1943 г. – командиром взвода в партизанском соединении Минской и Полесской областей, возле Альбинска [10, с. 106].

Рисунок 4. – А.М.Припотнев [3]
Figure 4. – А.М. Pripotnev [3]

«В районе Дзержинска Минской области наша часть попала в окружение, – пишет Александр Михайлович в своей автобиографии. – Выходили из вражеского кольца мелкими группами. Выйдя из окружения, я с несколькими бойцами направился на юг в надежде встретиться с какой-либо советской частью. Со стороны Старых Дорог все еще доносилась артиллерийская канонада. Но ни с какой частью встретиться не удалось. А в тылу врага уже стали организовываться партизанские группы. К одной из таких групп, действовавшей в Октябрьском районе Полесской области (между Любанью и Житковичами) я и присоединился. Это было 20 августа 1941 г. Наша партизанская группа, которой командовал старший лейтенант Лукашевич, а после него лейтенант Г.Я.Кравец, выросла в сильный боевой отряд» [10, с. 106–106-об]. Командиром взвода, позднее роты, этого отряда был С.Х.Арзуманян. В составе этого партизанского отряда А.М.Припотнев участвовал во многих боевых операциях. В отряде был пулеметчиком, командиром отделения, командиром взвода.

13 января 1942 г. в схватке с полицией деревни Катка Глусского района Бобруйской области Александр Михайлович был ранен. В своей книге «Земля пылала» один из руководителей партизанского движения на Брестчине С.Х.Арзуманян так описывает эту схватку с полицейскими: «Как в моей группе, так и в группе Лукашевича, все партизаны в недавнем прошлом были бойцами и командирами Красной Армии, вышедшими из окружения или бежавшими из плена. Много военных товарищей временно осели в Альбинске. Они первыми и влились в наш отряд. Пришли политрук танковых войск Алексей Тарасов, курсант полковой школы Донского казачьего полка Александр Припотнев (Сашка-сибиряк), рядовые Иван Михайлов (Ванька-большой), Сашка-

¹ В 1925 г. деревня Верхняя Ханхара вошла в состав вновь созданного Змеиногорского района.

ленинградец, Степка-танкист» [4, с. 19].

В один из дней в первой половине января 1942 г. С. Арзуманян пришел в Альбинск для решения ряда организационных вопросов для своего отряда, и уже глубокой ночью решил зайти в дом к партизану Прохору Сталькову. «Только переступил порог его дома, как увидел лежащего на кровати Сашку-сибиряка. Он был бледен как полотно, дрожал от озноба. Мгновенно обожгла страшная мысль. Ведь утром он был послан вместе с Иваном Калашниковым, Степкой-танкистом и Древиным со специальным заданием под Глуск.

– Что случилось? – стараясь скрыть тревогу, спросил я у хозяина.

– Ранен. Калашников и Степка убиты...

В Альбинске находился наш отрядный врач Василий Бутрин. Я послал за ним. Он пришел, сделал Сашке-сибиряку перевязку. Вскоре после этого раненый заснул. Я попросил Древина рассказать, как и при каких обстоятельствах погибли наши ребята». Партизан рассказал командиру, что группа прибыла в деревню Катку, которая находится под самым Глуском. Они побывали во многих домах, где рассказывали об успехах Красной Армии на фронте, о разгорающейся партизанской борьбе в тылу врага. Поздней ночью собрались уезжать. Возле одного из домов заметили вышедшего на улицу человека. Подошли к нему, спросили, почему он стоит на улице, кто находится в доме. Не получив определенного ответа, партизаны предложили ему зайти в дом вместе с ними. В доме на лавке сидели восемь молодых мужчин. «Калашников приказал мне, – рассказывал Древин, – проверить у них документы. В этот момент самый рослый парень, сидевший ближе всех к двери, бросился в сени. Его нагнали Сашка-сибиряк и Степка-танкист. Все стало ясно. Мы попали в дом к полицейским. Из-под кровати один за другим раздались выстрелы. Калашников зашатался, ступил несколько шагов назад и упал. В комнату из сеней бросился Степка-танкист. И он был сражен...

На меня наседали несколько человек, пытаюсь вырвать из рук винтовку.

Двое наших лежали убитыми на полу. Что с Сашкой-сибиряком – понятия не имею. В сенях стрельба. Слышу чей-то голос:

– Братцы, помогите!

Голос незнакомый. Это зовут на помощь тот высокий парень. Значит, Сашка-сибиряк еще жив. Я с большим

трудом вырвался из рук схвативших меня людей, кинулся в дверь, но в сенях сразу же попал в дюжие лапы полицейского. Начинаем друг друга душить. И в этот момент грохнул выстрел. Мой противник мешком повалился на пол. Выстрел сделал Сашка-сибиряк. Все, кто был еще в комнате, повискаивали на улицу. Собрав оружие убитых, вышли из Дома и мы. Я предложил Сашке-сибиряку поджечь дом, но он сказал:

– Дом жечь не надо. Нам следует скорее идти к Ахремчику, где стоит наша запряженная лошадь» [Ахремчик – до войны председатель колхоза, оказывавший большую помощь партизанам – авт.].

«Древин продолжал:

– Меня Сашка-сибиряк оставил на дороге, сказал, чтобы я в случае чего стрелял, а сам, хромя, пошел в дом Ахремчика. Там ему сделали перевязку. Ахремчик съездил за убитыми.

Тяжел и опасен был обратный путь... Как ни холодно было Сашке-сибиряку с простреленной ногой, но он всю дорогу на санях просидел, а я почти всю дорогу бежал сбоку. Так и добрались».

«С болью в душе прослушал я рассказ Древина о трагической гибели наших боевых товарищей, – пишет С. Арзуманян в своей книге. – На второй день мы в скорбном молчании похоронили Ивана Калашникова и Степку-танкиста под ружейный залп на краю Альбинска» [4, с. 28–30].

Более полутора месяцев после ранения А.М. Припотнев лечился в лесном партизанском лагере. Зимой 1943 г., выполняя задание командования, А.М. Припотнев и С.Х. Арзуманян в составе группы партизан направились в расположение партизанских отрядов под командованием Павловского, чтобы выяснить обстановку в Октябрьском районе, где эти отряды вели тяжелые бои с карателями, и в случае необходимости прийти Павловскому на помощь. Остановку сделали в большом селе Поречье. Завязалась беседа. Партизаны рассказывали жадно слушавшим их людям фронтовые и партизанские новости. В обеденное время женщины стали приглашать партизан в хаты, чтобы накормить. Часть партизан зашли в дома, «а мы втроем – Лукашевич, я и Сашка-сибиряк – остались на улице, понимая, что сразу всем нельзя заходить в дом, – пишет С.Х. Арзуманян в своей книге, – разговаривая, мы отошли от подвода». В этот момент к ним подбежал что есть духу

деревенский паренек и закричал:

– Посмотрите, посмотрите на дорогу! Это ваши едут или нет?

В село въезжала огромная колонна санных повозок с немцами. Первая повозка остановилась недалеко от лошадей партизан, метрах в ста от Арзуманяна, Лукашевича и Припотнева. Немцы сновали под окнами домов, в которые только что вошли партизаны, чтобы подкрепиться. Гитлеровцы заметили партизан, оставшихся на улице, схватили с саней два пулемета, поставили их посреди улицы, залегли. Все это произошло в считанные минуты. Единственный шанс для спасения заключался в том, чтобы, вызвав огонь на себя, предупредить товарищей, оставшихся в крестьянских хатах и не подозревавших о смертельной опасности. Кому-то надо было перехватить первую повозку.

– Я побегу, прикройте меня, – сказал Арзуманян.

«Лукашевич встал с автоматом за угол дома, Сашка-сибиряк залег за пулемет, а я что есть силы побежал к саням, – пишет Арзуманян. – Немцы видят, как бегу прямо к ним. Недоумевающе смотрят на меня, на мою шапку с красной лентой. Не стреляют. Вероятнее всего, считали, что я уже в их руках.

Подбежав к саням, я упал на них, изо всей силы стегнул шомполом по лошади. Она так рванула, что сани, как мне показалось, на полметра взлетели над землей. Вслед за первой тронулись и другие две повозки, никем не управляемые умные кони побежали сами. Бешено работали немецкие пулеметы. Открыли огонь Лукашевич и Припотнев. Когда же я подъехал к ним, они также бросились в сани... Из села немцы еще долго стреляли нам вдогонку и прекратили огонь лишь тогда, когда мы скрылись от них за перевалом» [4, с. 50–52]. Отважные партизаны смогли не только уйти от фашистов, но и спасти большинство своих товарищей, оставшихся в деревне.

А.М. Припотнев продолжал воевать в Минском партизанском соединении. К весне 1943 г. он был уже опытным партизаном, имевшим за плечами участие в ряде серьезных операций, ранение, а также славу отважного и общительного товарища, которого в отряде звали просто – Сашка-сибиряк [11].

В марте 1943 г. на один из партизанских аэродромов Полесского соединения на острове Зыслов прибыл с Большой земли Брестский подпольный обком партии во главе с С.И. Сикорским. Для его сопровождения под Брест из

бойцов ряда отрядов был создан сводный взвод в количестве 40 человек. Командовать этим взводом было поручено А.М. Припотневу. Отправившимся вместе с подпольщиками на Брестчину автоматчикам было предписано там и остаться, став основой роты особого назначения при областном штабе партизанского движения.

«О нашем переходе на Брестчину много позднее С. И. Сикорский напишет: «Предстояло пройти 600 километров по глубокому тылу противника. Труден и опасен был этот путь, много раз приходилось вести бои с засадами врага», – вспоминает в своей автобиографии А.М. Припотнев. – Несмотря на все трудности, взвод с честью выполнил поставленную перед ним боевую задачу» [10, с. 107]. В конце апреля 1943 г. подпольный обком партии и взвод сопровождения прибыли под Ивацевичи. Подпольный обком партии обустроился в болотистом урочище Хованщина недалеко от деревни Житлин Ивацевичского района. Здесь было образовано Партизанское соединение Брестской области, возобновлен выход после длительного перерыва областной газеты «Заря».

Поскольку в Пинском районе в одном из отрядов пришлось оставить на время тяжело заболевшего редактора газеты В.Ф. Калиберова, остро встал вопрос о выпуске листовок и первых номеров газеты. Технические работники к этому были готовы, но вот писать в газету, редактировать ее было практически некому. Тогда и вспомнили партизаны, что Сашка-сибиряк в свое время закончил педучилище. Ему и доверили в приказном порядке на первых порах руководство партизанской газетой. «Начал с того, что написал первую листовку, обращенную к местным жителям, – вспоминал Александр Михайлович. – Секретарь подпольного обкома С.И. Сикорский и его сподвижники после незначительных корректировок ее одобрили» [11].

По предложению секретаря обкома КП(б)Б И.И. Боброва А.М. Припотнева направили в редакцию газеты. Таким образом, после тяжелого перехода в брестские леса, он продолжал воевать в партизанском соединении Брестчины, совмещая боевую деятельность с журналистской – с 25 апреля 1943 г. по 28 июля 1944 г. (дня освобождения Бреста) являлся корреспондентом и ответственным секретарем брестской областной подпольной газеты «Заря». Его материалы в газете, в основном, описывали боевую деятельность партизан в бригадах и отрядах, расположенных в Березовском, Кобринском и

Антопольском районах [1, с.33; 4, с. 130].

Н.К.Логвина, наборщица подпольной «Зари», прибывшая на Брестчину вместе с группой С.И.Сикорского из Москвы, в своих воспоминаниях пишет: «Спустя месяц со дня выпуска первого номера газеты А.Припотнев доставил из Хомска и других районов целую пачку писем от наших людей, угнанных на фашистскую каторгу. Эти письма явились ценнейшим материалом для газеты. Была заведена рубрика «Письма из немецкой неволи». Ее рассказ дополняет С.Х.Арзуманян, описывая в своей книге «Земля пылала» разведку значительной территории Малоритского, Брестского, Домачевского, Антопольского, Кобринского и Жабинковского районов возглавляемой им группой партизан, в которую входил и А.М.Припотнев. Партизаны шли по неразведанной территории, мимо вражеских гарнизонов, через сильно охраняемые немцами водные преграды, шоссейные и железнодорожные магистрали, лесными тропами и по открытой местности, через уцелевшие от немецкого разбоя села и хутора. Было много теплых встреч и бесед с людьми. Мужчины и женщины живо интересовались положением на советско-германском фронте, с ужасом рассказывали о зверствах гитлеровцев, со слезами на глазах показывали письма, присланные им родными и близкими из фашистской Германии.

«Нельзя было без волнения читать эти короткие весточки измученных в рабской неволе людей, – пишет С.Х.Арзуманян. – В одном письме, пришедшем из Ганновера, я прочел такие слова: «К нам часто прилетают красные петухи. Сбрасывают яйца». Не трудно было понять смысл этих строк. Они говорили о том, что город Ганновер часто подвергается бомбежке советской авиацией. В этом же письме были и такие слова: «Слышал я, что в наших брестских лесах развелось много волков. Не бойтесь их. Это хорошие, полезные волки». Наш советский юноша, угнанный насильно в Германию, радовался размаху партизанского движения в родных местах, тому, что народ не склонил головы перед фашистскими ордами, взялся за оружие.

К письмам, присланным с далекой чужбины, особенно большой интерес проявлял Саша Припотнев, шедший с нами как корреспондент «Зари». Он сумел набрать их целую пачку. Говорил, что они нужны ему для большого дела. Позднее я читал в областной газете щемящие душу материалы под общим заголовком «Письма из немецкой неволи». Публикуя их, газета показывала подлинное лицо фашистского «рая»,

воспитывала у партизан и гражданского населения чувство ненависти к иноземным пришельцам, поднимала народ на священную борьбу с врагом» [4, с. 133–134].

Работая в редакции, Александр Михайлович сумел побывать во всех районах области, не раз вместе с партизанами участвовал в боях. О боевой деятельности Александра Михайловича, которую он совмещал с работой в редакции, в своей книге «У самой границы» также вспоминает П.В.Пронягин – советский офицер и партизан, начальник штаба брестского партизанского соединения, командир отряда имени Щорса, действовавшего на Брестчине. «Из разговора с Сергеем Ивановичем [Сикорским – авт.] мне стало известно, что отряд имени Ворошилова разгромил крупную группу немецких карателей, что в этом бою участвовали Арзуманян и Припотнев, многие автоматчики, – пишет П.В.Пронягин. – Вспомнив этот разговор, я решил сходить в редакцию, чтобы обстоятельно узнать об этом бое, а заодно и послушать сводку Совинформбюро.

Когда встретил в редакции Сашу Припотнева, я сказал ему:

– Ну что, товарищ корреспондент, говорят, что успел побывать в горячем бою?

– Довелось немножко, – сухо ответил он, считая на этом разговор оконченным.

И все же я попросил его рассказать о бое обстоятельнее. Он сообщил:

– В тот день, когда мы, как представители штаба соединения, находились в лагере отряда имени Ворошилова, стало известно, что фашистские каратели прибыли из Малориты в деревню Галевку, грабят крестьян, сгоняют скот. Отряд под командованием Гребенева и наши автоматчики вышли им наперерез, сделали засаду. Долго ждать не пришлось. Дружно ударили наши автоматы и пулеметы по колонне противника. От перекрестного, шквального огня гитлеровцы не находили спасения. В одну минуту колонна рассыпалась. Взыбились и понеслись в разные стороны впряженные в телеги кони, повозки полетели вверх колесами, накрывая собой убитых и еще живых гитлеровцев. И все же фашисты сумели прийти в себя. Завязался ожесточенный бой, длившийся примерно часа два. Наши бойцы поднялись в атаку. Немцы дрогнули, в беспорядке стали разбегаться.

– Каковы же результаты боя? – поинтересовался я.

– Партизаны потеряли трех человек, несколько было ранено. В числе раненых оказался и Гребенев. Пуля пробила ему левое плечо.

– Ну, а противник?

– Противник, выражаясь военным языком, был разгромлен наголову. Ни одному вражескому карателю не удалось спастись. На поле боя осталось 80 вражеских трупов. Нам достались богатые трофеи – пулеметы, автоматы, винтовки, патроны, гранаты.

– А как же скот, который немцы гнали в Малориту?

– Скот возвратили крестьянам.

Потом Припотнев показал мне газету, в которой был напечатан материал о бое партизан с фашистскими карателями у деревни Галевка. С тех пор прошли десятилетия [книга издана в 1979 г. – авт.], но и сегодня в народе жива память о схватке партизан с немецким карательным отрядом. И теперь, когда мне приходится бывать в Малоритском районе, часто в разговоре с колхозниками, жителями райцентра слышу такие слова:

– Здорово тогда поколотили партизаны немцев!

И, как обычно в таких случаях, начинается рассказ. Чаще всего рассказ ведется со слов какого-то другого лица, который, по всей вероятности, не был в бою. Но мне приятно слушать такие рассказы. Главное не в том, был или не был человек в бою, а в том, что жива в народе память о подвиге партизан» [6, с. 100–101].

В 1944 г. А. М. Припотнев был награжден орденом Красного Знамени. В его наградном листе, представляя его 27 ноября 1943 г. к этому ордену, начальник Белорусского штаба партизанского движения П.З. Калинин так описал боевые заслуги А.М. Припотнева: «Тов. Припотнев участвовал в разгроме полицейского гарнизона в деревне Долгая, Житковичского района, где уничтожены 25 полицейских. В апреле 1942 г. в бою под Любашо и Хоромцы, своим пулеметным огнем уничтожил свыше 20 фашистов и 40 добровольцев. В июне 1942 г. в бою в д. Альбинске со своей группой уничтожил свыше 70 добровольцев. В августе 1942 г. при его участии в качестве пулеметчика разгромлен гарнизон полиции в деревне Макаричах. Убито 13 полицейских. Участник крушения 3 поездов противника, в том числе одного с живой силой. За проявленные мужество,

отвагу удостоен правительственной награды ордена Красного Знамени» [10, с. 245].

За боевые заслуги А.М. Припотнев, кроме ордена «Красного Знамени», был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и медалью «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой отечественной войны». В наградном листе, представляя А.М. Припотнева к ордену Отечественной войны I степени, редактор подпольной «Зари» В.Ф. Калиберов писал: «В марте 1943 г. приказом Полесского штаба соединения был направлен во главе взвода в Брестскую область для сопровождения десантной группы (С.И. Сикорского).

В мае 1943 г. приказом Брестского штаба соединения был послан на работу корреспондентом подпольной областной газеты «Заря». К порученной работе относился честно и добросовестно. Уходя в отдаленные районы, с риском для жизни выполнял все поручения редакции и в трудных условиях подпольной работы доставлял в редакцию необходимые материалы. Будучи корреспондентом, был участником открытого боя с немцами (Малоритский район)» [10, с. 33].

Отец Александра Михайловича – Михаил Корнеевич и два брата – Николай и Андрей – участники Великой Отечественной войны. Все трое погибли [10, с. 108].

После освобождения Бреста с августа 1944 г. продолжал работать ответственным секретарем областной газеты «Заря», потом заведовал промышленным отделом, отделом писем [10, с. 107 об].

В.Ф. Калиберов вспоминал в своей книге, что, характеризуя А.М. Припотнева на одной из первых послевоенных «летучек» газеты «Заря», командир Партизанского соединения Брестской области и секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б С.И. Сикорский сказал: «Не буду говорить о тебе, Саша, как о журналисте. Хочу отметить твоё другое качество – патриотизм, сознательность, политическую зрелость. Представьте себе солдата, попавшего в окружение. Перед ним – злобный и жестокий враг. Он угрожает расправой, смертью. Но Припотнев не падает духом. Он, как и тысячи других патриотов, решает во что бы то ни было вырваться

из окружения, отыскать партизан, продолжать борьбу. Мужество и стойкость побеждают. Припотнев становится партизаном, а затем журналистом, ответственным секретарем редакции.

– Да я ничего особенного не совершил, вступаю в разговор Саша, – просто выполнял свой долг перед Родиной.

– Спасибо, тебе, дорогой за это!» [1, с. 200].

В августе 1947 г. Александр Михайлович уехал на учебу в Минск в Республиканскую партшколу при ЦК КП(б)Б, которую окончил в августе 1949 г. [факультет журналистики – авт.]. В августе 1949 г. Центральным комитетом компартии Белоруссии он был снова направлен в Брестскую областную газету на должность заведующего отделом пропаганды и агитации, через полгода стал работать ответственным секретарем газеты.

В 1950–1955 гг. А.М.Припотнев заочно учился на факультете журналистики в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, в 1955 г. окончил этот факультет.

Летом 1951 г. был призван в ряды Советской Армии. После окончания 6-месячных курсов усовершенствования политсостава при политуправлении КБВО (с июля по декабрь 1951 г.) стал работать литсотрудником дивизионной газеты «Советский воин». Дивизия дислоцировалась в Бресте. В 1954 г. ездил в Оренбургскую область на тактические учения, впервые проходившие с применением атомной бомбы.

Александр Михайлович был уволен из рядов Советской Армии по сокращению штатов в конце 1955 г. С декабря 1955 г. вернулся работать в Брестской областной газете. Много лет подряд заведовал отделом пропаганды и агитации «Зари» (рисунк 5).

С 1963 г. по состоянию здоровья Александр Михайлович стал работать литературным сотрудником, корреспондентом, старшим корреспондентом «Зари» [10, с. 107 об – 108]. В своих публикациях наряду с освещением в областной газете многих идеологических вопросов, особенно большое внимание уделял военно-патриотической тематике. «Заря» за освещение этой темы

много раз выходила победителем республиканского конкурса. А.М.Припотнев был удостоен бронзовой медали ВДНХ, памятной медали Советского комитета ветеранов войны, нагрудного знака этого комитета, знака ЦК профсоюза работников культуры «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР», отмечен Почетной грамотой Союза журналистов БССР, Почетной грамотой Белорусского республиканского комитета профсоюза работников культуры, Грамотой политуправления Красноармейского Белорусского военного округа, Грамотой политотдела войск Краснознаменного ордена Трудового Красного Знамени БССР Западного погранокруга КГБ СССР. Имел ряд поощрений от редколлегии «Зари» [10, с. 108 об].

Рисунок 5. – Фотография А.М. Припотнева и его военные документы на сайте Брестского городского исполнительного комитета [14]

Figure 5. – Photo of A.M. Pripotnev and his military documents on the website of the Brest City Executive Committee [14]

Так приказом №186 от 31 декабря 1959 г. за организацию полосы писем «Прочный мир – знамя нашей политики»; за участие в организации материалов «В страницу выходного дня» и ряда статей был премирован в размере 175 рублей. Приказом № 167 от 5 октября 1960 г. за организацию и проведение читательских конференций «Два мира – два итога» и «Коммунизм – практическая задача дня» – премирован в размере 100 рублей.

16 февраля 1970 г. состоялось заседание редколлегии «Зари» с единственным вопросом в повестке дня – о 50-летию А.М. Припотнева. Информировал секретарь партбюро Иван Андреевич Левичев. Он всесторонне обосновал заслуги юбиляра перед партией и народом, перед «Зарей». Редколлегия решила:

«1. Учитывая, что Александр Михайлович Припотнев является одним из ветеранов «Зари», активным участником партизанской борьбы против немецко-фашистских захватчиков, необходимо торжественно отметить его 50-летие со дня рождения.

2. Рекомендовать редактору выделить для премирования юбиляра 45 рублей.

3. Приобрести для юбиляра сувениры, изготовить приветственный адрес и вручить их на торжественном собрании» (рисунок 6) [3, с. 35].

В 1958 г. А.М. Припотнев стал членом Союза журналистов СССР. В его литературной записи в издательстве «Беларусь» вышли две книги воспоминаний его боевых товарищей, партизанских командиров Брестчины – «Земля пылала» С.Х. Арзуманяна и «У самой границы» П.В. Пронягина, рассказывающие о партизанском движении. Он принимал также участие в редактировании книги «Буг в огне», в этой книге ему принадлежит глава «“Заря” партизанская». А.М. Припотнев

Рисунок 6. – Чествование А.М. Припотнева в редакции областной газеты «Заря»²
Figure 6. – Honouring A.M. Pripotnev in the editorial office of the regional newspaper 'Zarya'

является автором большого количества статей, опубликованных во многих изданиях.

Александр Михайлович Припотнев передал в Брестский областной краеведческий музей экземпляры подпольной «Зари», в настоящее время составляющие значительную часть раритетной музейной подшивки этой газеты. Так же он принес в музей уникальный экспонат, на котором эта газета и печаталась, – печатную машину конструкции Пильтиенко. Эта печатная машина находится в экспозиции музея, посвященной теме подпольной и партизанской борьбы с немецкими оккупантами на Брестчине. Печатная машина, на которой печаталась подпольная «Заря», стоит в музейной витрине рядом с санитарной сумкой фельдшера и хирургическими инструментами из партизанского госпиталя (рисунок 7) [13].

Рисунок 7. – Печатная машина конструкции Ф.М. Пильтиенко, на которой печаталась подпольная газета «Заря» [13]

Figure 7. – A typewriter of F.M. Piltienko's design, on which the underground newspaper 'Zarya' was printed [13]

Брестчина, где А.М. Припотнев воевал, стала его второй родиной. В 1957 г. в своем Личном листке по учету кадров в графе «Какими языками народов СССР» владеете он указывал: «Хорошо русским, слабо белорусским». Заполняя такой же Личный листок в 1980 г., в той же графе указал: «Свободно владею белорусским» [10, с. 104].

Корреспондент газеты «Заря» А. И. Сиротин

Александр Ильич Сиротин родился в 1918 г. на станции Раздоры Раковского района Сталинградской области. Жил до войны в г. Фролово Сталинградской области, работал учителем. В 1940 г. был призван в Красную Армию. В июне-июле 1941 г. участвовал в боях в районе Свислочи, Барановичей и Лиды. В июне 1941 г. вступил в члены ВКП(б).

²Фото из семейного архива авторов

С 30 июля по 12 сентября 1941 г. находился в плену в концлагерях Минска, Бело-Подляски и Познани. Сумев вырваться из плена, 12 марта 1942 г. организовал и возглавил самостоятельную партизанскую группу, которая действовала в Семятичском районе Брестской области до 5 июля 1942 г. С 5 июля 1942 г. по 25 мая 1943 г. воевал в партизанской бригаде имени Сталина, затем в партизанском отряде имени Щорса в Косовском районе Брестской области (рисунок 8).

Рисунок 8. – Группа командиров и партизан бригады имени Сталина. Четвертый слева в верхнем ряду – А.И. Сиротин [1]

Figure 8. – A group of commanders and partisans of the brigadenamed after Stalin. Fourth from the left in the top row - A.I. Sirotin [1]

«Будучи командиром самостоятельной партизанской группы, руководил налетом на станцию Нурец – пишет в его боевой характеристике в Личном листке по учету партизанских кадров Уполномоченный штаба соединения партизанских отрядов Брестской области П.М. Ковальский. – Вэтой операции убито 18 немцев и полицейских. Уничтожено оборудование в кабинете диспетчера. Руководил и сам лично участвовал в подрыве двух воинских эшелонов. Влившись в отряд имени Щорса Брестского соединения, участвовал в разгроме немецкого гарнизона в деревне Гавиновичи, в бою с немецкой дивизией «СС» в районе деревни Добромысль, в бою в районе Выгонощанского озера, в 4 засадах, где разбито 4 автомашины и ряд других. На своем личном счету имеет до 15 уничтоженных гитлеровцев».

Александр Ильич четыре раза был ранен в боях: 27 июля 1941 г. под г. Лида; 24 июня 1942 г. – около ст. Нурец (Белостокская область); в октябре 1942 г. – возле Выгонощанского озера (возле Телехан) и 12 декабря 1942 г. под местечком Старобин (Солигорский район).

С 25 мая 1943 г. по 24 апреля 1944 г. совмещал боевую деятельность с работой корреспондентом Брестской

областной подпольной газеты «Заря» при штабе Брестского партизанского соединения (рисунок 9) [15].

Рисунок 9. – А.И. Сиротин (слева) и А.М. Припотнев в процессе выпуска подпольной газеты «Заря» [11]

Figure 9. – A.I. Sirotin (left) and A.M. Pripotnev in the process of releasing the underground newspaper 'Zarya' [11]

«В связи с появлением новой обширной партизанской зоны на юге области назрела необходимость создания там корреспондентского пункта «Зари», – пишет в своей книге-воспоминании В.Ф. Калиберов. – В обкоме согласились с нашим предложением. Областную газету представлял там Александр Сиротин. Командование бригады, лично Ковальский оказывали ему нужную поддержку и содействие. Почти в каждом номере печатались материалы, организованные Сиротиным и доставленные в редакцию связными. Корреспондент присылал материалы не только за своей подписью. Он организовывал их от партизан, командиров, подпольщиков, политработников, крестьян» [1, с. 174].

«Кроме Калиберова и меня в редакции работал Александр Ильич Сиротин, – пишет в книге «Буг в огне» А.М. Припотнев. – Он был специальным корреспондентом, находился за железной дорогой Брест-Пинск, где дислоцировались и вели боевые действия несколько партизанских бригад. Оттуда он через партизан пересылал в редакцию корреспонденции» [12].

Александр Ильич Сиротин был награжден орденом Красной Звезды. После освобождения Бреста некоторое время продолжал работать в «Заре», затем вернулся в родные места, на Волгу [1, с. 199; 15].

Старшая наборщица газеты «Заря» Н.К. Логвина

Наталья Константиновна Логвина родилась 14 августа 1917 г. в деревне Вербовичи Наровлянского района

Полесской области. В 1924 г. умерла мать Натальи Константиновны, поэтому старшая сестра, учительница, Любовь Константиновна Логвина забрала ее вместе с младшей сестрой Олимпиадой в свою семью. В 1932 г. Наталья Константиновна поступила на работу в типографию имени Коминтерна в Витебске ученицей наборщика. Одновременно училась в вечерней школе. До 1936 г. работала в этой типографии наборщицей. Закончила витебскую вечернюю железнодорожную среднюю школу №10. В 1933 г. вступила в комсомол.

С 1936 г. работала метранпажем³ областной газеты «Віцебскі рабочы». С 1938 по 1939 г. была инструктором наборного цеха, с 1939 по 1941 г. – заместитель начальника цеха. В 1940 г. поступила в Московский полиграфический институт (на заочное отделение).

Была стахановкой. В трудовой книжке Натальи Константиновны, хранящейся в семейном архиве авторов, имеются отметки о неоднократных поощрениях ее за ударный труд. Так, 7 ноября 1935 г. Наталья Константиновна была премирована ценным подарком; 3 августа 1936 г. – премирована денежной премией; 1 января 1937 г. – премирована путевкой в Петергоф; 5 октября 1938 г. – премирована денежной премией.

В 1941 г. добровольно ушла на фронт.

1 июля 1941 г. по заданию Витебского городского военкомата укомплектовала фронтовую типографию. Задание было срочным – на его выполнение отводилось всего 3 часа – Наталья Константиновна задание выполнила вовремя [16]. Была направлена на Западный фронт. С 7 июля 1941 г. работала в качестве метранпажа и наборщицы во фронтовой газете «За Советскую Беларусь», которая издавалась на белорусском языке Политуправлением Западного фронта при непосредственном участии ЦК КП(б)Б. Зачислена на работу согласно приказу по войскам Западного Фронта от 7 июля 1941 г. за № 08/УПП. Ей было присвоено военное звание – техник-интендант.

Первый номер газеты «За Советскую Беларусь» вышел 11 июля 1941 г. Газета издавалась на белорусском языке и предназначалась для населения Белоруссии, временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, и белорусских партизан. Ответственным редактором газеты был писатель М.Т. Лыньков. Кроме него в состав редколлегии входили Я. Купала, Я. Колас, К. Крапива, П. Бровка, М. Танк, П. Панченко, К. Чорны. Редакция газеты

часто перебрасывалась с одного участка фронта на другой, туда, где фронт оказывался ближе к границам Белоруссии.

В связи с расформированием газеты Наталья Константиновна была отчислена из газеты и отозвана в распоряжение Белорусского штаба партизанского движения в Москву, где с 1 ноября 1942 г. до середины марта 1943 г. проходила подготовку для посылки в тыл врага с целью обеспечения выпуска на Брестчине областной газеты «Заря». С помощью московских полиграфистов она полностью укомплектовала подпольную типографию для выпуска брестской газеты. «Полученные печатная машина, сделанная на одном из московских заводов, шрифт-касса и шрифты, – пишет она в своих воспоминаниях, хранящихся в семейном архиве авторов, – поместились в небольшие чемоданы, удобные для переноски».

Ночью 16 марта 1943 г. группа брестских подпольщиков, в которую входила и Наталья Константиновна, была заброшена на самолете на Альбинский партизанский аэродром на Любанщине.

– Чемоданы у вас маленькие, а руки отрываются, – сказал один из встречающих партизан, помогая разгружать самолет. – Не железом ли набиты?

– Отгадали, говорю, – пишет Наталья Константиновна далее в своих воспоминаниях, – так и есть, железом.

22 марта 1943 г. группа подпольщиков выступила в сопровождении отряда партизан в путь к месту своей дислокации. Часто приходилось преодолевать болота, самым трудным стал путь через Гречаные болота, который партизаны и подпольщики переходили по пояс в ледяной воде. Переход через огромные Гречаные болота занял весь световой день – с раннего утра до позднего вечера. В конце апреля 1943 г. сотни километров бездорожья, топких болот, форсирования рек и речушек остались позади. Трудный переход на запад был завершен, отряд вступил на территорию Брестской области в Споровские леса. Местом дислокации было выбрано урочище Хованщина.

«Вспоминается, как я разворачивала свою типографию, – продолжает свой рассказ Наталья Константиновна. – На четырех вбитых в землю колах ставилась наборная касса. На подобном же сооружении устанавливалась печатная машина, а рядом горел костер. Сколько было радости, когда с нее снимался пахнущий печатной краской газетный лист!

³Метранпаж (полигр.) – старший наборщик или руководитель группы наборщиков, сверстающий наборный материал и окончательно готовящий набор для отправки в печатную машину.

Часто нам приходилось менять свое месторасположение из-за немецких бомбежек или фашистских карательных операций против партизан. Сотрудники «Зари» на руках переносили все типографское оборудование, и снова наша «Заря» звала на борьбу с фашистскими захватчиками» [16, 17]. Бывало, что один номер газеты набирался в разных местах. «Газета выпускалась в очень трудных условиях. Под открытым небом возле костра я набирала и печатала газету «Заря». Позже укомплектовали нашу типографию еще двумя боевыми товарищами – наборщиком Григорием Журавлевым и машинисткой Марией Пономаревой» [17].

«Наташа Логвина, – пишет В.Ф. Калиберов – с первого дня зарекомендовала себя прекрасным полиграфистом, смелой и отважной партизанкой. Боевое крещение получила на фронте. Мужественно переносила все испытания в пути, обладала неиссякаемым трудолюбием, выносливостью. Никогда не падала духом. Беспрекословно выполняла свои обязанности. В осеннее холодное время при тусклом свете копилки до глубокой ночи набирала и печатала газету. Летом работалось несколько легче. Все процессы по выпуску «Зари» выполнялись в основном при дневном свете и на свежем воздухе. Не помню такого случая, чтобы Наташа когда-либо пожаловалась на усталость, трудности. Газета всегда набиралась, версталась, печаталась быстро и качественно. По ее вине не было ни одной задержки» [1, с. 56]. В самые беспокойные дни «Заря» выходила по графику.

«Вначале тираж «Зари» составлял 150–500 экземпляров (в зависимости от наличия бумаги). Кроме газеты «Заря» подпольная типография печатала листовки, различные обращения, сводки Совинформбюро, позднее – газету «Пламя», орган подпольного Березовского райкома партии. «Бумагу для газет и листовок получали из Москвы, но в основном доставали в немецких управах» [17].

Первый подпольный номер «Зари» вышел 6 мая 1943 г. в урочище Хованщина Ивацевичского района Брестской области. Только за 7 месяцев 1943 г. типографией было выпущено 39.600 экземпляров газеты. Подпольно газета «Заря» выходила до 26 июля 1944 г. 28 июля 1944 г.».

Всего было издано 105 номеров газеты. Наталья Константиновна была наборщицей, верстальщицей и печатницей каждого из них (рисунок 10).

Ф.Д. Ромма, секретарь подпольного Брестского обкома ЛКСМБ и заместитель командира Брестского партизанского

Рисунок 10. – Н.К. Логвина набирает очередной выпуск брестской подпольной газеты «Заря» [11]
Figure 10. – N.K. Logvina types another issue of the Brest underground newspaper 'Zarya' [11]

соединения по комсомолу, так описывает в своей книге «Мужала молодость в боях» еще один из эпизодов повседневной жизни полиграфистов редакции: «Пока шел этот разговор [С.И. Сикорского с редактором газеты В.Ф. Калиберовым – авт.], наборщик, он же печатник Григорий Журавлев выправил полосы и заключил их в печатную машину. Наташа Логвина, опустив на колени свои натруженные, с вьевшимися в кожу свинцом руки, сидела поодаль. А лагерь уже наполнили связные, прибывшие из отрядов за очередным номером своей «Зорьки» и другими пропагандистскими материалами» [5, с. 66].

Наталья Константиновна не только участвовала в выпуске подпольной газеты «Заря», но и принимала участие в боевых операциях партизан. Награждена двумя боевыми орденами орденом – Отечественной войны I степени (в 1943 г., рисунок 11), орденом Отечественной войны II степени, и пятью медалями – «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» II степени, «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией в Великой Отечественной

Рисунок 11. – Орден Отечественной войны I степени [18]
Figure 11. – The Order of the Patriotic War of the 1st class [18]

войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Всего имела 11 наград. В 1943 г. в партизанском отряде вступила в ряды ВКП(б).

Медалью «Партизану Отечественной войны» II степени была награждена 11 декабря 1943 г. В характеристике Н.К.Логвиной при представлении ее к медали «Партизану Отечественной войны» II степени начальник штаба партизанского соединения Брестской области в 1943 г. П.В.Пронягин указывал: «Наталья Константиновна за время нахождения в партизанах показала себя преданной нашей Родине, с большой любовью выполняла свою работу. При ее активном участии набраны 70 номеров газеты «Заря» и 15 листовок и обращений к населению и партизанам» [19, с. 1].

В Наградном листе на представление к Ордену Отечественной войны I степени о ней говорится следующее: «Порученную работу выполняла честно и добросовестно, даже в трудных и опасных условиях, когда приходилось целыми днями работать под обстрелами и бомбардировкой вражеских самолетов, смогла обеспечить нормальную работу типографии» [19, с. 74].

В Наградном листе на представление к ордену «Красного Знамени», подписанном С.И.Сикорским, сказано: «Товарищ Логвина, работая наборщицей в областной типографии, показала стойкость и упорство. Несмотря на сложную обстановку работы, никогда по ее вине не было срыва выпуска газет, листовок. Дисциплинированная, преданная дочь нашей Родины» [20, с. 44].

Сотрудники «Зари», вернувшиеся в освобожденный Брест 28 июня 1944 г. обнаружили, что городская типография, до войны, носившая имя Ворошилова, расположенная на улице Комсомольской в доме № 40, фашистами полностью разгромлена: часть оборудования была ими вывезена, остальное уничтожено или взорвано, шрифты были рассыпаны и разбросаны. Каким-то чудом уцелела только одна небольшая печатная машина, которая и выручила коллектив «Зари» – с ее помощью был напечатан первый послевоенный номер «Зари».

Присутствуя на одной из первых послевоенных редакционных «летучек» «Зари» в освобожденном Бресте, С.И.Сикорский, давая характеристики сотрудникам подпольной газеты «Заря», сказал: «Я всегда восхищался тобой, Наташа. Подумать только: представительница слабого пола изъясляет желание отправиться в глубокий тыл врага, мужественно переносит все испытания в пути, до

поздней ночи не отходит от наборной кассы, печатной машины. Несмотря на тяжелые условия работы, недоедание, холод, смертельную опасность, она выполняет ответственное партийное задание, набирает, печатает газету. Разве можно не гордиться таким специалистом, такой патриоткой!» [1, с. 201].

После освобождения Бреста Наталье Константиновне предложили возглавить областную типографию. 29 июля 1944 г. в ее трудовой книжке появилась новая запись: «Принята на работу в Брестскую областную типографию директором». Ее усилиями типография была восстановлена довольно быстро. Всю страну исколесила она в поисках типографского оборудования, большую часть типографских машин привезла с Урала. Не менее острой, чем обеспечение типографии оборудованием, была проблема полиграфических кадров, которых тоже не было. Наталья Константиновна среди прочих задач решила и эту – она сама стала обучать молодежь, которая пришла на работу в типографию. «Обратились к молодежи, – пишет она в своих воспоминаниях, – чтобы набрать учеников». Наставником большинства из них стала она сама (рисунок 12).

Рисунок 12. – Н.К.Логвина (первая слева) в типографии газеты «Заря» с ученицами. Фотография из семейного архива авторов
Figure 12. – N.K. Logvina (first from the left) in the printing house of the newspaper 'Zarya' with her students. Photo from the family archive of the authors

Условия выпуска газеты долго продолжали оставаться тяжелыми: «Очень в тяжелых условиях приходилось выпускать газету «Заря», – вспоминала Наталья Константиновна позднее. – Набирали при копилках, машины крутили вручную, потому что не было света, но газета выходила регулярно. Мои ученики и сейчас работают в типографии, многие стали Ударниками коммунистического труда – верстальщица А. Чучкова,

наборщицы Р. Шабловская, И. Корольчук и другие» [21].

За восстановление типографии и обучение учеников в 1945 г. Управлением по делам полиграфии и издательств при Совете министров БССР она была премирована денежной премией в размере 1000 рублей, о чем имеется запись в ее трудовой книжке. 1 мая 1946 г. за перевыполнение типографией плана была премирована денежной премией в размере 700 рублей (Приказ по Управлению № 59 от 29 апреля 1946 г.).

Вся её послевоенная жизнь была связана с газетой «Заря» в Бресте. В ноябре 1946 г. Наталья Константиновна (рисунок 13) перешла на работу в редакцию газеты «Заря» в должности выпускающей⁴, в которой проработала следующие 37 лет. Запись в ее трудовой книжке уточняла: «Рабочее место выпускающего непосредственно находится в наборном и линотипном цехах типографии».

Рисунок 13. – Н.К. Логвина. Фотография из семейного архива авторов

Figure 13. – N.K. Logvina. Photo from the family archive of the authors

«Могли бы предложить что-нибудь поспокойнее, – пишет В. Туров в главе «Наталья Логвина» своей книги «След», – но Наталья Константиновна наотрез отказалась: только, как и в годы войны, на линию огня. Условия чрезвычайно сложные: редакция размещалась на Комсомольской, 40, а типография – у Кобринского моста. Чтобы доставить в типографию информацию или фотоснимок, официальное сообщение, принятое телетайпом,

курьеру надлежало мотаться и мотаться. Не случайно и выпуск газеты иногда задерживался, и нервы расшатывались. И телефонная линия между секретариатом и полномочным представителем редакции в типографии, коим и была Наталья Логвина, превращалась в самую раскаленную.

У выпускающей рабочий день начинался в типографии, там и оканчивался: ведь весь процесс выпуска газеты – набор, верстка, правка, печатание завязывался на типографии. В этом процессе выпускающая – первая скрипка. За всем надо уследить, все разумно распределить, учесть и проконтролировать. Логвина вертелась как белка в колесе.

Откуда же черпались силы для столь напряженной работы? Поддержание высокой физической формы было

одной из главных забот Натальи Константиновны. Спала она, как заяц, Пробуждалась спозаранку. В шесть уже дышала утренней прохладой Мухавца – благо жила рядом. Ей, как ветерану войны, выделили квартиру в доме, который возвышался при въезде с моста в Брест. Она ежедневно спускалась к реке, разминалась, делала пробежку, физзарядку, в благоприятную погоду освежалась купанием. После всех этих процедур на работу приходила (никаким транспортом не пользовалась) бодрой, энергичной, жизнерадостной. Но весь этот заряд бодрости быстро улетучивался: надо ведь делать газету. А это невообразимо трудный и сложный процесс. Работа газетчика отличается от всех других работ тем, что ничего нельзя оставить на завтра: кровь из носу, а дай газету сегодня. И чтобы в ней вместились самые свежие новости.

Наталья Константиновна буквально тормозила всех и вся, от кого зависел своевременный выход газеты, иногда не стесняясь в выражениях: что вы там, мол, чухаетесь? Тормозила секретариат, корректорскую, дежурных по номеру. Добиралась до линотипистов⁵ – чтобы не тормозили набор, правку полос. С ней считались, к ней прислушивались» [3, с. 43–49].

Как и всегда, работала она много и хорошо, обладала высокой квалификацией. Трудовые характеристики Натальи Константиновны очень похожи на боевые характеристики, заслуженные ею на посту наборщицы подпольной газеты «Заря». Так, например, в служебной характеристике на выпускающую редакции газеты «Заря» Логвину Наталью Константиновну, подписанную редактором газеты И. Чернявским и секретарем партбюро В. Каленчицем говорится: «Тов. Логвина Н.К. за продолжительный период времени работы в редакции газеты «Заря» проявила себя с самой лучшей стороны, она добросовестно относится к своим обязанностям, инициативна, заботится о том, чтобы обеспечить своевременный выпуск газеты по графику, о культурном внешнем облике «Зари». В том, что областная газета в течение последних лет систематически занимает в проводимых в республике конкурсах одно из первых мест есть и немалая заслуга тов. Логвиной. Тов. Логвина

⁴Выпускающий [редактор] – это сотрудник редакции, отвечающий за размещение материалов в печатном издании. Выпускающий редактор принимает участие в подготовке выпуска издания, занимается проверкой материалов, переданных в печать, назначает и следит за сроками подготовки печатных материалов, контролирует качество, координирует работу персонала, обеспечивает взаимодействие типографии и редакции, проверяет сроки передачи в печать и сроки выполнения работ.

⁵Линотипист – специалист, который набирает тексты печатной продукции, в том числе газету, на наборной строкоотливной машине, которая называется – линотип.

принимает активное участие в общественной жизни коллектива. Она неоднократно избиралась в состав партийного бюро и местного комитета редакции, являлась агитатором, членом участковых избирательных комиссий. В коллективе «Зари» тов. Логвина пользуется большим уважением и авторитетом как честная труженица полиграфии. Она неоднократно была премирована, получала благодарности».

Приказом по редакции газеты «Заря» № 8 от 8 марта 1951 г. Ответственным редактором газеты И. Чернявским ей объявляется благодарность. Приказом по редакции газеты «Заря» № 94 от 6 ноября 1951 г. Ответственным редактором газеты И. Чернявским ей объявляется благодарность «за прилежную работу». Приказом по редакции газеты «Заря» № 11 от 8 марта 1952 г. Ответственным редактором газеты И. Чернявским ей объявляется благодарность «за добросовестное отношение к порученному делу».

4 сентября 1955 года по редакции газеты «Заря» был издан приказ № 112 следующего содержания: «В связи с отсутствием второго выпускающего тов. Логвина Н.К. работает за двоих. Исходя из того, что она значительно перерабатывает, установить ей полуторамесячный оклад заработной платы. Редактор газеты «Заря» И. Чернявский».

Все эти документы хранятся в семейном архиве авторов.

Одним из важных документов, характеризующих личность Натальи Константиновны, является Указ Президиума Верховного Совета БССР от 22 августа 1980 г. «О присвоении тов. Логвиной Н.К. почетного звания Заслуженного работника культуры Белорусской ССР». В нем сказано: «За многолетнюю плодотворную работу в печати, значительный вклад в ее развитие и активное участие в общественной жизни присвоить выпускающей брестской областной газеты «Заря» тов. Логвиной Наталье Константиновне почетное звание Заслуженного работника культуры Белорусской ССР» [3, с. 49–50].

Еще один характерный документ – протокол № 11 заседания редколлегии газеты «Заря» от 08.07.1977 г.:

«Слушали: о премировании выпускающей Логвиной Н.К.

Решили: за исключительно добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, общественную активность и в связи с 60-летием со дня рождения

Премировать выпускающую газеты Логвину Наталью Константиновну 60 рублями из фонда редакции».

«По одному рублю – за год работы, – пишет далее в своей книге В. Туров. – нам сегодня это может показаться абсурдом. Но в те годы стоимость рубля была другой. 60 рублей – не так уж плохо, если учесть, что зарплата в 100 рублей считалась вполне приличной [3, с. 47–50].

Обращает на себя внимание и такая деталь. В те годы пенсионный возраст женщины был 55 лет, а чествовали Логвину в качестве выпускающей с 60-летием. Почетное звание присвоили в 63 года. И еще немало лет прослужила Наталья Константиновна своей родной, кровью выстраданной газете (рисунок 14) [3, с. 50]. Следующая запись появилась в ее трудовой книжке только 29 июля 1983 г., когда она перешла на работу в издательство Брестского обкома партии.

Рисунок 14. – Н.К. Логвина (справа) за работой в типографии газеты «Заря». Фотография из семейного архива авторов

Figure 14. – N.K. Logvina (right) at work in the printing house of the newspaper 'Zarya'. Photo from the family archive of the authors

Наталья Константиновна вела активный образ жизни, много занималась спортом – ходила на лыжах, плавала, занималась бегом. Собрала большую библиотеку – несколько сотен томов, среди которых были произведения классиков мировой литературы, современная литература, техническая полиграфическая литература. Большое место в ее библиотеке занимали военные мемуары периода Великой Отечественной войны.

Она поддерживала тесную связь со своими боевыми товарищами, часто с ними встречалась, участвовала во встречах с молодежью и школьниками, сотрудниками предприятий, на которых делилась своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Племянница Натальи Константиновны, Валентина

Козловская, дочь ее старшей сестры Любви Константиновны Логвиной, взявшей в свое время маленькую Наташу на воспитание в свою семью, 11-летняя школьница, также проживавшая до войны в Витебске, в начале войны оказалась в г. Себеже Великолукской области, куда отец отвез ее на время школьных каникул. В связи с быстрым продвижением фашистов он не смог забрать ее, когда началась война. 7 июля 1941 г. фашисты вошли в Себеж. Семья, в которой Валентине пришлось жить, привлекла ее к подпольной работе в Себежском подполье. Она была связной между подпольщиками и партизанами, выполняла их поручения. После провала провокаторами Себежского подполья в 1942 г. вместе с одной из себежских подпольщиц ей удалось уйти в партизанский отряд Дубрякова. В связи с тем, что этот отряд весной 1943 г. уходил на боевые действия, им пришлось перейти в другой отряд, находившийся в районе Полоцка, недалеко от Россон. Это был отряд им. Лапенко бригады Охотина.

В апреле 1946 г. отец Валентины, зять Натальи Константиновны, Анатолий Кириллович Козловский умер от тяжелой болезни в Краснодаре, ее сестра Любовь Константиновна умерла в Витебске в 1940 г. Поэтому Валентина осталась одна. Наталья Константиновна позвала ее к себе в Брест, помогла племяннице закончить среднее и получить высшее образование (исторический факультет БГУ).

Младшая сестра Натальи Константиновны, Олимпиада Константиновна, также проживавшая до войны в Витебске, вместе с мужем и маленькой дочкой была угнана фашистами на каторжные работы в Германию, где девочка умерла. Сестра вместе с мужем после освобождения вернулась жить в Витебск.

Наталья Константиновна Логвина – автор ряда статей в различных изданиях, и сама является героиней многих публикаций как газетных, так и книжных – во многих военных мемуарах ее боевых товарищей ей посвящены душевные и уважительные строки. Почти все, что написано о Наталье Константиновне в книгах, журналах и газетах (а написано немало), что она написала о себе, можно найти в картотеке отдела краеведения Брестской областной библиотеки имени Горького.

Одна из публикаций, посвященная ей, заканчивалась такими словами: «У Натальи Константиновны сложилась железная воля, неподдельная любовь к Отчизне и труду, что

пронесла она с величайшим достоинством через всю свою сознательную жизнь. И на том стоит и сегодня. Кто ее знает, а знают эту неутомимую труженицу в Бресте очень многие, тот без всяких оговорок подтвердит мою мысль» [16]. В день 70-летнего юбилея Натальи Константиновны Логвиной ее коллеги из газеты «Заря» преподнесли ей очень теплый, с большим уважением написанный Адрес, очень точно отражающий ее характер, ее отношение к людям, к работе, к Родине, всю ее жизнь:

«Дорогая Наталья Константиновна!

Кто бы мог подумать, что Вам уже – 70 лет! В этот календарный возраст трудно верится, когда мы видим Вас всегда полной энергии, а некоторые даже встречают Вас по утрам бегущую вдоль Мухавца по Набережной. Вот уж воистину: не стареют душой ветераны!

А позади у Вас, ровесницы Октября, славная судьба. Пятьдесят лет проработали Вы полиграфистом в партийной прессе. И не представима без Вас история нашей «Зари». За все эти годы неистребимо вьелся в Ваши ладони типографский цинк – в золотые Ваши ладони. В них, в этих линиях жизни, – память о довоенной работе в типографии газеты «Витебский рабочий», о суровых днях во фронтовой газете политуправления Западного фронта «За Советскую Белоруссию», о напряженнейшем труде в тылу врага на выпуске партизанской «Зари», органа Брестского подпольного обкома КПБ.

Время закалило Ваш характер, научило душевной зоркости и непримиримости к лени, чиновному равнодушию и фальши. Во все последующие годы работы в нашем коллективе Вы оставались все той же Константиновной – скромной и, если надо, резкой, трудолюбивой и болеющей за свое дело, доброжелательной и отзывчивой. И мы всегда чувствовали: если слышится в типографии или редакции Ваш голос, значит жизнь идет как надо, солнце всходит на востоке, а Мухавец впадает в Буг.

Родина отметила Ваш ратный и мирный труд двумя орденами Отечественной войны и одиннадцатью медалями, почетным званием заслуженного работника культуры БССР. Но будь наша воля, мы бы для Вас лично учредили такую медаль: «За верное служение долгу».

«Заревцы».

Наборщик газеты «Заря» Г. И. Журавлев

Григорий Никитович Журавлев родился в 1916 г. в деревне Борисовка Борисовского района Курской области.

Рисунок 15. – Г.Н. Журавлев
(послевоенный снимок) [1]
Figure 15. – G.N. Zhuravlev (post-war photograph) [1]

В 1937 г. был призван в Красную Армию. Участвовал в освобождении Бессарабии в 1939 г. В 1940 г. был демобилизован из Красной Армии. Жил в Борисовском районе Курской области. Снова был призван в Красную Армию в 1941 г. В звании старшего сержанта воевал в рядах Красной Армии с 22 июня по 28 ноября 1941 г. Член ВКП(б). Григорий Никитович Журавлев воевал в партизанском отряде имени Буденного (рисунок 15).

В его наградном листе для представления к медали «За боевые заслуги» командир Брестского партизанского соединения С.И.Сикорский и начальник штаба соединения П.В.Пронягин дали ему следующую характеристику: «Товарищ Журавлев участвовал в 7 боевых операциях. Участник спуска 3-х эшелонов противника. В августе 1942 г. в районе станции Доманово был взорван эшелон противника с техникой. Уничтожены паровоз и 13 вагонов. В том же месяце между станциями Ивацевичи и Доманово взорван эшелон противника с живой силой. Уничтожены паровоз и 10 вагонов. В январе 1943 г. в районе станции Лыще пущен под откос эшелон с ранеными, шедший с востока на запад, при этом уничтожены 1 паровоз и 18 вагонов» [22, с. 10].

Представляя его к медали «Партизану Отечественной войны II степени» 27 августа 1944 г. редактор подпольной «Зари» В.Ф.Калиберов писал в Наградном листе: «Журавлев Григорий Никитович, находясь в партизанах, пустил под откос 4 немецких воинских эшелона, участвовал в 8 боях по разгрому вражеских гарнизонов. На своем боевом счету имеет более десяти убитых немцев». [22, с. 168].

С 28 апреля 1942 г. боец партизанского отряда имени Щорса (Брестская область). С мая 1943 г. и до освобождения Брестской области работал в типографии редакции Брестской подпольной газеты «Заря» в качестве наборщика. С работой справлялся хорошо».

В Наградном листе на представление к ордену Отечественной войны II степени В.Ф.Калиберов написал: «Журавлев Григорий с апреля 1942 г. по март 1943 г. находился в партизанском отряде имени Щорса. За это время он проявил себя смелым и отважным партизаном. Имеет на

своем боевом счету 4 спущенных под откос воинских эшелонов, участвовал в разгроме 8 вражеских гарнизонов и в 4 открытых боях.

В марте 1943 г. был назначен на работу в подпольную типографию Брестской областной газеты «Заря». К порученной работе относился добросовестно, добросовестно, выполнял ее в самых трудных и опасных условиях» [22, с. 70].

После освобождения Бреста 28 июля 1944 г., продолжал работать в «Заре» – наборщиком, а затем начальником наборного цеха типографии имени Ворошилова областной газеты «Заря». Затем уехал на родину, в Курскую область, где продолжал работать полиграфистом [1. с. 199]. Часто приезжал в Брест на встречи с боевыми товарищами.

Машинистка и корректор «Зари» М. Н. Пономарева

Рисунок 16. – М.Н. Пономарева
Figure 16. – M.N. Ponomareva

Мария Николаевна Пономарева (рисунок 16) родилась в 1922 г. в селе Урень Горьковской области, там же закончила 10 классов. «В октябре 1940 г. из Западной Белоруссии приехала моя старшая сестра [Смирнова Татьяна Николаевна – авт.], переехавшая в Брест в марте 1940 г. вместе с мужем [Смирновым Павлом Павловичем – авт.], связистом, направленным Наркоматом связи СССР на работу в Брестское областное управление связи, и предложила мне поехать с ней в г. Брест. В Брестя приехала в октябре 1940 г.» [23].

«Город Брест произвел на меня замечательное впечатление, – пишет в своих воспоминаниях, хранящихся в Брестском областном краеведческом музее, Мария Николаевна. – Мне он понравился своими зелеными каштановыми аллеями, чистый. Для меня было все интересно, ново. Разговаривали здесь на белорусском, польском и еврейском языках, с которыми я была совершенно не знакома. Дома, в Урене, я работала после окончания 10 классов в секторе учета райкома партии, а при переезде в г. Брест меня приняли на работу в Брестский горком КПБ(б)Б, тоже в сектор учета. Работа мне нравилась, так как она была мне знакома. Жизнь текла интересно. Будучи комсомолкой, я старалась быть на общественной работе, в работе комсомольской организации города, очень

любила спорт и в числе многих девушек и юношей города Бреста готовилась к Республиканскому параду в г. Минске, который должен был состояться 24 июня 1941 г. Но это не осуществилось.

22 июня 1941 г. началась война. Первые залпы показали нам раскатами грома. Это было что-то ужасное. Но непрерывные громовые удары от оружейных снарядов и разорвавшихся бомб подтвердили нашу страшную догадку – началась война. Мы вместе с матерью и маленькой племянницей спустились в подвал нашего дома, где уже находилось много женщин и детей. Бомбежка и стрельба в городе все больше усиливались. Сестра и ее муж тотчас ушли на работу.

Фашисты ворвались в город в 6–7 часов утра 22 июня 1941 г. Поздно вечером мы из подвала вернулись в квартиры, к нам пришли знакомые товарищи сестры и ее мужа. Собралось нас человек 13–15. Утром решили уйти из квартиры к радисту Иванову В., но во дворе нас сразу же окружили фашистские солдаты и офицеры. Они поставили нас всех к забору лицом, что-то кричали, махали автоматами, очевидно решали, что с нами делать. Решили нас вести в жандармерию по улице Советской. Сопровождать поручили одному солдату-фашисту».

По дороге всем вместе удалось бежать, и группа пришла, как и намеревалась первоначально, в квартиру Владимира Иванова, в доме № 20 по улице Маяковского. Несмотря на смертельную опасность (за слушание радиоприемников фашисты расстреливали), слушали Москву, вести с фронтов, по радиоприемнику В. Иванова, который он вопреки приказу оккупантов не сдал. В его квартире площадью 13 кв. м. жили 15 человек, среди которых были и маленькие дети. В Южном городке (бывшем полигоне) фашисты устроили концлагерь для советских военнопленных. Мать М.Н.Пономаревой – Александра Дмитриевна Пономарева, А. И. Хромова, А. Бабушкина, З. И Южная не раз ходили в Южный городок и носили передачи для военнопленных [24].

Коммунисты Бреста создали свою подпольную антифашистскую организацию во главе которой стояли Петр Георгиевич Жуликов и Роза Степановна Радкевич. Под руководством партийного подполья брестскими комсомольцами был создан подпольный городской комитет (горком) комсомола. Его секретарем был утвержден В.А.Нестеренко, до войны работавший в Госбанке. В подпольный горком комсомола первыми вошли

Галина Аржанова, Мария Пономаренко, Ляля Попова, Банников. Первым поручением комсомольского вожака М.Пономаревой состояло в том, чтобы выявить оставшихся комсомольцев.

«Однажды он (В.А.Нестеренко) пришел к нам на улицу Маяковского, – пишет в своих воспоминаниях М.Н.Пономарева, – и попросил меня выйти с ним на улицу. По дороге он осторожно сказал мне, что надо помочь нам, комсомольцам, чем-нибудь Родине. Я давно горела желанием быть активной помощницей для освобождения нашей земли от немецкого ига. Нестеренко В. поручил мне выявить оставшихся комсомольцев. Это было первое, но трудное поручение, которое я старалась выполнить. Мне поручили создать из учтенных комсомольцев группу, в нее вошли 5 человек. Комсомольская организация подполья была разбита на группы по пять человек. Я была в пятерке В.Нестеренко, а также Вера Кравцова. Много приходилось ходить по городу в розыске девчат-комсомольцев, встречалась неоднократно с Верой Кравцовой, которая также просила меня выполнить ее поручения по добыче необходимых вещей для военнопленных (она работала в лагере военнопленных) – табак, бинты, медикаменты. По поручению Нестеренко и т. Жуликова встречи с Верой были неоднократными.

Вере дано было задание подготовить побег военнопленных, о котором я также знала, так как П.Г.Жуликов поручил мне передать разрешение о побеге военнопленных. Вера очень волновалась, что задание не может выполнить, так как были сложные препятствия. Вера об этом мне сказала при нашей последней встрече недалеко от ее дома. О выполнении ее задания я узнала в партизанах, а также ее гибели, как патриотки Родины.

Задачей для комсомольцев-подпольщиков было, чтобы всеми силами помочь Родине для разгрома ненавистного врага. Мы писали от руки листовки, принятые сводки Совинформбюро, передовые газеты «Правда», как могли рассказывали правду о событиях на фронтах, все передавали из группы в группу, а также старались размножить среди местного населения близлежащих деревень».

«Собирали оружие, которое можно было в первое время найти, боеприпасы, медикаменты, белье. Все это переправляли через связных в партизанский отряд имени Чернака – Веру Кравцову, Шуру Лопатникову, Валю Бубнову. По работе в подполье мне приходилось

встречаться и с другими отважными комсомольцами – с Галей Аржановой, Ядей Косинской; Феней Тронкиной, которой передавала поручения Нестеренко по выявлению оставшихся комсомольцев в городе и вовлечению их в подпольную комсомольскую организацию; с Лялей Поповой и многими другими.

Коммунисты-подпольщики неоднократно мне поручали задания по передаче важных сведений о воинских вражеских частях и их расположении, распространению сводок Совинформбюро, посылали на связь к отдельным коммунистам – ходила к Гориным, Репиковым, Лене Литвиновой, М.М. Жигимонту, которым передавала задания для коммунистов от Розы Радкевич и Татьяны Смирновой» [23].

Когда радист-подпольщик Владимир Иванов, на квартире которого подпольщики слушали радиопередачи из Москвы ушел из города из-за опасности ареста фашистами, коммунисты-подпольщики организовали слушание Москвы у коммуниста-подпольщицы Розы Радкевич. «Эта женщина была нестигаемой воли, она рисковала собой и своими близкими, тем не менее в своей квартире устраивала собрания, партбюро, слушание радио, устраивала встречи коммунистов со связными, – вспоминает М. Пономарева. – Никогда не забудется, как коммунисты-подпольщики устроили встречу Нового года (1942) на квартире у Р. Радкевич, где собралось нас около 10 человек. На столе стояла вареная в «мундирах» картошка, тарелка квашеной капусты. Мы, прижавшись друг к другу, затаив дыхание слушали выступление по радиоприемнику Михаила Ивановича Калинина. На улице послышалась стрельба. Все заволновались, но П.Г. Жуликов сказал нам, что фашисты встречают Новый год. Рано утром мы размножили его и разносили, расклеивали, как новогоднее поздравление» [23].

Подпольщикам-коммунистам, комсомольцам помогали и дети, дети партизан и подпольщиков. Среди них была племянница М.Н. Пономаревой, дочка ее сестры 7-летняя Зоя Смирнова. Те задания, при выполнении которых взрослые неизбежно вызвали бы подозрения у оккупантов, поручали выполнять «этой девочке, которая доставляла на квартиру Ядвиги Косинской оружие, одежду, компас, газеты, листовки, написанные от руки, и другое. Она брала куклу, корзиночку с одеждой для куклы, прятала под ними важные документы и отправлялась в путь. На каждом шагу ее

ожидала опасность, но она своими хитрыми тропинками доходила до цели. Пока она отсутствовала все мы были в тревоге, ожидая ее.

Не была в стороне и моя мать Александра Дмитриевна Пономарева. Она по поручению подполья неоднократно ходила с передачами для патриотов, находившихся в Брестской тюрьме». Каждый раз, рискуя своей жизнью, бабушка и внучка выполняли поручения подпольщиков. Выполняли поручения подпольщиков также Рита Крашениникова и другие дети.

В апреле 1943 г. немцы возобновили в Бресте облавы на молодежь для отправки ее на каторжные работы в Германию. В одну из таких облав попала и М.Н. Пономарева вместе со своей подругой Валей Илларионовой. Первоначально схваченных девушек и юношей фашисты поместили в больнице по улице Белостокской (сейчас улица Советских пограничников), а затем увезли на Граевку, на улицу Трудовую, напротив железнодорожного вокзала.

Лагерь, куда свозили молодежь, размещался на болоте, вся его территория была изрыта канавами, обнесена колючей проволокой в три ряда. Охрана была из немцев и полицаев, которые выслуживаясь перед своими хозяевами, следили за каждым шагом заключенных. «У меня, – пишет в своих воспоминаниях М.Н. Пономарева, – была одна мысль, ни в коем случае не дать себя увезти в Германию» [23].

Несколько попыток побега из лагеря не увенчались успехом. И все же решение бежать оставалось неизменным. Эти решением М.Н. Пономарева поделилась с пришедшей ее навестить сестрой Т.Н. Смирновой, одним из руководителей Брестского подполья, которая ее поддержала и предупредила, что на следующий день намечена отправка молодежи из лагеря в Германию, поэтому для прощания к проволоке, огораживающей территорию лагеря, придет много родственников, и бежать нужно завтра.

«И вот в этот день 1-го Мая, – пишет дальше М.Н. Пономарева, – когда собралась к лагерю большая толпа пришедших к забранным, меня вызвали на свидание, я взяла только свое пальто и вместе с Валей мы пошли к проволоке». За проволокой стояли сестра М.Н. Пономаревой и мать Вали. «Сестра чуть слышно нам сказала: «Если готовы, пробуйте сейчас». И я решилась. Отогнув рукавом пальто колючую проволоку, я быстро перелезла в первый ряд, затем второй, а за мной и Валя. Вся дрожала, добрались до третьего ряда проволоки и уже голыми руками, не помня себя, подняли

последний ряд, вылезли и влились в людскую толпу. Вся толпа нам сочувствовала, как-то вместе с нами преодолевала все препятствия.

Нам сразу же подали наши паспорта, и мы незаметно выбрались из толпы, забежали во двор, находившийся рядом с лагерем. Как мы ни старались быть спокойными, но нас трясло, ноги не могли идти, горло пересохло, надо как можно скорее идти от этого злого места. Нам дали адрес, куда пойти, и мы дошли благополучно. Нас приняла простая советская женщина (звали ее Лена), которая накормила, ободрила и уложила спать. Принимая нас, она рисковала жизнью своей и двоих маленьких детей». Вместе с этими девушками из лагеря бежало около 40 человек. Заметив массовый побег, немцы сразу же погрузили оставшихся в вагоны и заперли их. В городе начались повальные обыски. «У женщины, приютившей нас, – продолжает свой рассказ М. Н. Пономарева, – мы прожили около 10 дней, а затем в вечернее время, закоулками мы перешли в свои дома. После войны я искала эту женщину больше 10 лет, но так и не нашла» [23].

«Нам пришлось скрываться, для чего потребовались большая выдержка, стойкость и терпение. Скрываться – это тоже пытка. Нам нельзя было разговаривать, если кто-то приходил, нельзя было даже кашлять, никому не показываться, даже соседям, для того чтобы они считали, что нас, действительно, вывезли. Однажды бомбили г. Брест наши самолеты, а я одна в доме сидела в уголке и ждала».

В конце мая 1943 г. девушек переправили в партизанский отряд имени Чернака. Для того, чтобы выйти из города незамеченными, М.Н. Пономареву одели так, чтобы она была похожа на старушку, и 9-летняя племянница какими-то, знакомыми только ей тропинками, увела ее из дома, а в партизанский отряд Марию и Валю сопровождала связная Шура Лопатникова. Девушки благополучно добрались до партизанского отряда.

«В партизанском отряде имени Чернака мы выполняли все, что от нас требовали. Затем вместе с командным составом Брестского соединения партизанскими тропами мы направились в штаб соединения Сикорского. Здесь рядом был расположен отряд имени Щорса, где нас оставили как бойцов исполнять все, что нам было поручено. Мне приходилось участвовать в диверсии по подрыву железнодорожных путей, спускать под откос вражеские эшелоны с техникой и оружием, ходила на задание с группой разведчиков, меня вместе с бойцами также направляли на

распространение в населенных пунктах газеты «Правда», которую мы получали с Большой земли. Приходилось быть и поваром».

С 1 августа 1943 г. и по 29 июля 1944 г. работала в редакции Брестской подпольной областной газеты «Заря». «Через некоторое время командный состав партизанского соединения решил меня перевести для работы в подпольную редакцию областной газеты «Заря». Редакция состояла из 6 человек. Газета выпускалась в очень трудных условиях. Под открытым небом приходилось печатать материалы, сидя на корточках на траве, а касса с типографским шрифтом расставлена была на пеньках (рисунок 17).

Рисунок 17. – М.Н. Пономарева печатает материалы для очередного выпуска подпольной газеты «Заря» [11]

Figure 17. – M.N. Ponomareva printing materials for the next issue of the underground newspaper 'Zarya' [11]

В редакции работала машинисткой-корректором, собирала материалы, принимала сводки Совинформбюро по радио, передавала готовую газету «Заря» связным из отрядов, бригад соединения и связным, приходившим из местных деревень [25]. Газета «Заря» через связных передавалась в Брест для подпольщиков, которые через партийные и комсомольские организации распространяли ее среди населения. Партизаны, уходя на задание, брали

газеты и также распространяли их в населенных пунктах.

В редакции в штабе соединения находилась до освобождения Бреста – до 28 июля 1944 г., а 29 июля 1944 г. мы были в г. Бресте».

М.Н. Пономарева была награждена медалью «Партизану Отечественной войны» II степени (рисунок 18).

Представляя ее к награде редактор «Зари» В.Ф. Калиберов

Рисунок 18. – Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени⁶
Figure 18. – Medal "To a Partisan of the Patriotic War", 2nd class

указывал в ее боевой характеристике:

«Пономаренко Мария Николаевна в партизанах с 9 июня 1943 г. по 29 июля 1944 г. До дня вступления в партизаны находилась в г. Бресте, где состояла в подпольной комсомольской организации, помогала партизанам в доставке медикаментов, одежды и других вещей, а также распространяла среди населения сводки Совинформбюро, вести с Советской Родины и т.д.

26 апреля 1943 г. тов. Пономарева была заключена немцами в лагерь для угона советских граждан на

каторгу в Германию. Через три дня ей удалось бежать из лагеря. 9 июня 1943 г. тов. Пономарева поступила в отряд имени Щорса, где работала поваром на штабной кухне. С 1 августа 1943 г. и по 29 июля 1944 г. работала в редакции Брестской подпольной областной газеты «Заря» в качестве машинистки-корректора. С работой справлялась, политически грамотная, преданная нашей партии и советскому правительству» [25].

М.Н. Пономарева – представитель большой семьи подпольщиков, боровшихся с фашистами. В Бресте вместе с ней входили в антифашистское подполье сестра Татьяна Николаевна Смирнова, мать Александра Дмитриевна Пономарева и 7-летняя племянница Зоя Смирнова. В подполье г. Лунинец, а затем разведчиком в партизанском отряде имени Сталина сражался Павел Павлович Смирнов – ее зять (муж Т.Н. Смирновой и отец Зои Смирновой). Все они, кроме А.Д. Пономаревой и Зои Смирновой, награждены медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в период ВОВ 1941–45 гг.», «За боевые заслуги». Т.Н. Смирнова

награждена также польским «Партизанским крестом».

Во время войны погиб брат П.П. Смирнова – Смирнов Виктор Павлович; без вести пропал на Ленинградском фронте брат М.Н. Пономаревой и Т.Н. Смирновой – Алексей Николаевич Пономарев, работавший политруком.

После освобождения Бреста М.Н. Пономарева продолжала трудиться в редакции газеты «Заря». В Бресте проживала до июля 1953 г., затем переехала в г. Полоцк, а с декабря 1955 г. проживала в г. Орша. Работала в школе бухгалтером, с 1961 г. в горотделе милиции в должности ответственного секретаря, а затем – до июня 1978 г. главным бухгалтером Оршанского РОВД. Мария Николаевна часто выступала перед школьниками, молодежью, трудящимися со своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, имеет публикации в прессе о Великой Отечественной войне. Поддерживала связь со своими боевыми товарищами, принимала участие в их регулярных встречах.

Заключение

Газета «Заря» – орган Брестского областного комитета ВКП(б), издававшаяся в брестских лесах с 6 мая 1943 г. по 28 июля 1944 г., навсегда вписала славные и героические страницы в историю победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

Выпускал подпольную «Зарю» небольшой молодежный коллектив, состоявший всего из 6 человек – четверых мужчин и двух девушек. Все мужчины в редакции были членами ВКП(б), девушки были комсомолками. В 1943 г. уже в партизанском отряде наборщица газеты Н.К. Логвина также стала членом ВКП(б). Двум сотрудникам газеты было по 27 лет, одному – 25 лет, двум – по 23 года и одному – 21 год (средний возраст сотрудников газеты составил 24 года). Молодость «зарёвцев» не была явлением, присущим только партизанскому отряду имени Щорса, в котором они сражались – по данным архивных и опубликованных источников, во время Великой Отечественной войны подавляющее большинство юношей и девушек Беларуси приняли активное участие в партизанской и подпольной борьбе против захватчиков. Более 50 % белорусских партизан составляла молодежь в возрасте до 26 лет, более 20 000 молодых патриотов боролись в подполье.

⁶Ордена и медали СССР. – URL: <https://mondvor.narod.ru/MPartiz.html> (дата обращения 20.12.2024).

боевой опыт или опыт подпольной работы, горели желанием проявить себя в деле выпуска подпольной газеты, понимая исключительную важность порученной им работы. Несмотря на тяжелейшие условия, работа коллектива была слаженной, номера «Зари» выходили по установленному графику.

Технология выпуска брестской подпольной газеты «Заря» была запечатлена брестским подпольщиком и партизаном В.Н. Лупейко, довоенным фотокорреспондентом БелТА по Брестской области (рисунок 20). П.В. Пронягин, начальник штаба брестского партизанского соединения, был свидетелем фотографирования процесса выпуска газеты В.Н. Лупейко, и описал его в своей книге «У самой границы».

Рисунок 20. – Выпуск подпольной газеты «Заря» [11]. Слева направо на фотографии изображены: редактор В.Ф. Калиберов, сотрудники редакции А.И. Сиротин, А.М. Припотнев. Занборной кассой – Н.К. Логвина, за пишущей машинкой – М.Н. Пономарева Фотография В.Н. Лупейко

Figure 20. – Issue of the underground newspaper 'Zarya' [11]. From left to right in the photograph are the following: editor V.F. Kaliberov, editorial staff A.I. Sirotnin, A.M. Pripotnev. Behind the type case – N.K. Logvina, behind the typewriter – MN Ponomareva. Photo by V.N. Lupeiko

«В первый же день прибытия в короченский лес я, несмотря на свою занятость текущими делами, нашел время зайти в редакцию. Меня интересовали последние известия с фронтов. Да и с хлопцами, работавшими там, почти месяц не

виделся, хотел поговорить.

Когда я подошел к редакционному домику, стоявшему недалеко от векового дуба, то увидел установленную на большой деревянной бочке печатную портативную машинку. Саша Сиротин крутил за ручку этой машинки, а Саша Припотнев клал на набор листки форматной бумаги. Один поворот рукоятки и из-под него вылетал отпечаток газетной полосы. Рядом стоял редактор Калиберов, просматривая готовую продукцию. Метрах в десяти от места, где печаталась газета, жарким огнем горел костер. Возле него, удобно устроившись, сидела молодая девушка в военной одежде. Это была Наташа Логвина. Она держала в руках верстатку⁸, делала набор шрифта. Рядом с ней за пишущей машинкой сидела другая девушка с длинной косой, спускавшейся толстым шелковым жгутом на спину. Эту девушку звали Марией. Фамилия ее Пономарева. К лесному домику редакции я подошел в тот момент, когда бывший фотокорреспондент БЕЛТА партизан Володя Лупейко заканчивал съемку всего только что увиденного мной: перевернутую вверх дном бочку, печатную машинку, горевший костер... Много лет спустя мне довелось видеть эту фотографию в музеях, на страницах книг и в периодической печати» [6, с. 128–129].

Не только эта фотография хранит память о деятельности газеты «Заря» во время Великой Отечественной войны. В музеях страны бережно сохраняются военные номера газеты, в них же представлены экспозиции, посвященные этой газете.

Все сотрудники газеты не только выпускали газету, но и принимали участие в боевых операциях партизан, все были отмечены государственными наградами.

Документы и сведения об участии всех сотрудников подпольной «Зари» в партизанском движении расположены в базе данных на сайте «Партизаны Беларуси».

История выпуска газеты в партизанском отряде в лесах Ивацевичского района представлена в ряде книжных изданий, авторами многих из них являются боевые товарищи «зарёвцев» [4, 5, 6 и др.]. Редактор подпольной «Зари» В.Ф. Калиберов написал и издал книгу-воспоминание «От сердца к сердцу», полностью посвященную работе коллектива газеты в 1943–1944 гг. [1]. Все эти книги имеются как в белорусских, так и в российских библиотеках.

⁸Верстатка (полигр.) – приспособление для ручного набора, полочка с ограничителем формата строки, в которой ручным способом набирается из литер и пробельного материала типографский текст.

Мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина» Ивацевичского района Брестской области, открытый в 1971 г, воссоздает обстановку партизанского лагеря, в котором в годы войны базировались редакция и типография подпольной газеты «Заря». Экспозиция одного из четырех домиков рассказывает о работе редакции подпольной газеты «Заря».

День памяти подпольной деятельности газеты «Заря» отдают и республиканские газеты, в которых регулярно публиковались и публикуются в настоящее время материалы, посвященные этой теме: имеются публикации в республиканских газетах «Звезда», «Советская Белоруссия» («СБ. Беларусь сегодня»), «Белорусская военная газета», «Народная трибуна», «Республика». Такие материалы размещены и в брестских газетах «Брестский курьер», «Вечерний Брест». Больше всего публикаций о подпольной работе «Зари» принадлежит самой брестской областной газете «Заря» (более 70 публикаций после 1945 г.).

Брестская газета «Заря» была одной из 162 подпольных партизанских газет, издававшихся на территории Белоруссии к 1944 г. Благодаря самоотверженной работе коллектива газета внесла важный вклад в дело борьбы с врагом и общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне и навсегда осталась в памяти благодарных потомков.

Список использованных источников

1. Калиберов, В. Ф. От сердца к сердцу : воспоминания / В. Ф. Калиберов. – Минск : Беларусь, 1981. – 208 с.
2. Калько, Н. Калиберов Василий Фёдорович / Н. Калько // Пинчуки и пинчане: портретная галерея. – URL: http://nikolajkalko.blogspot.com/2019/04/blog-post_16.html (дата обращения: 20.12.2024).
3. Туров, В. След : художеств.-документ. очерки / В. Туров. – Брест : Брест. тип., 2010. – 279 с.
4. Арзумян, С. Земля пылала / С. Арзумян. – Минск : Беларусь, 1974. – 236 с.
5. Ромма, Ф. Мужала молодость в боях: записки секретаря подпольного обкома комсомола / Ф. Ромма. – Минск : Беларусь, 1974. – 285 с.
6. Пронягин, П. В. У самой границы / П. В. Пронягин. – Минск : Беларусь, 1979. – 207 с.
7. Калиберов, В. Ф. Надпись на розовом камне : [воспоминания ред. подпол. брест. газеты «Заря»] / В. Ф. Калиберов // Заря. – 1999. – 25 сент. – С. 4.
8. Иванов, В. Орден Красного Знамени / В. Иванов // История. РФ. – URL: <https://histrf.ru/read/articles/kratki-kurs-istorii-ordien-krasnogho-znamieni> (дата обращения: 20.12.2024).
9. Калиберов Василий Федорович // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/40052/> (дата обращения: 20.12.2024).
10. Припотнев Александр Михайлович // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/29180/> (дата обращения: 20.12.2024).
11. Муха, Ф. Партизанка по имени «Заря» / Ф. Муха // SB.BY. Беларусь сегодня. – URL: <https://www.sb.by/articles/partizanka-po-imeni-zarya.html>. – Дата публ.: 05.05.2001.
12. Припотнев, А. М. «Заря» партизанская / А. М. Припотнев // Буг в огне : сб. воспоминаний участников обороны Брест. крепости / сост.: А. А. Крупеников [и др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1977. – С. 50–51.

13. Курак, Г. Как «маленькая «Заря» разжигала партизанское движение на Брестчине / Г. Курак // Звезда. – URL: <https://zvizda.by/be/node/153851>. – Дата публ.: 25.02.2019.
14. По страницам городской патриотической акции «Герой моей семьи» – Александр Михайлович Припотнев // Брестский городской исполнительный комитет. – URL: <https://city-brest.gov.by/ru/80-let-ru-view/po-stranitsam-gorodskoj-patrioticheskoi-aktsii-geroi-moej-semii-aleksandr-mixajlovich-pripotnev-12250/> (дата обращения: 20.12.2024).
15. Сиротин Александр Ильич // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/180140/> (дата обращения: 20.12.2024).
16. Хорошко, Н. Наташа, Наталья Константиновна : [о наборщице брест. подпол. газ. «Заря» Н. К. Логвиной] / Н. Хорошко // Заря. – 1994. – 10 июня.
17. Логвина, Н. Спутница партизан : [воспоминания наборщицы брест. подпол. газ. «Заря»] / Н. Логвина // Заря. – 1969. – 26 сент.
18. Орден Отечественной войны // Государственная публичная научно-техническая библиотека России. – URL: <https://www.gpntb.ru/2016/obshchestvennaya-i-blagotvoritelnaya-deyatelnost/3713-orden-otechestvennoj-vojni.html> (дата обращения: 20.12.2024).
19. Логвина Наталья Константиновна // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/39815/> (дата обращения: 20.12.2024).
20. Логвинова Наталья Константиновна // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/35052/> (дата обращения: 20.12.2024).
21. Крейдич, М. В одном строю с расчетом пулемёта слово шло дорогами войны : [о наборщице брест. подпол. газ. «Заря» Н. К. Логвиной] / М. Крейдич // Брестский вестник. – 2014 г. – 4 дек. – С. 14.
22. Журавлев Григорий Никитович // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/34947/> (дата обращения: 20.12.2024).
23. Калиберова, М. Наш путь был труден и опасен : [воспоминания о подпол. и партиз. борьбе в годы Великой Отечеств. войны машинистки подпол. брест. газ. «Заря» М. Н. Калиберовой-Пономаревой] / М. Калиберова // Заря. – 1995. – 13 апр. – С. 2.
24. Смирнова, З. П. «Вахту» я несла на крыше, в окне нашего дома, когда подпольщики собирались у нас / З. П. Смирнова // От солдата до генерала: воспоминания о войне / Акад. ист. наук. – М., 2008. – Т. 12. – С. 392–409. – URL: http://www.ainros.ru/osdg1/t12/smirnova_zp.pdf (дата обращения: 20.12.2024).
25. Пономарева Мария Николаевна // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/96270/> (дата обращения: 20.12.2024).

References

1. Kaliberov V. F. From heart to heart: memoirs. Minsk, Belarus' Publ., 1981. 208 p. (in Russian).
2. Kal'ko N. Kaliberov Vasily Fedorovich. The Pinchuki and residents of Pinsk: portrait gallery. Available at: http://nikolajkalko.blogspot.com/2019/04/blog-post_16.html (accessed 20.12.2024) (in Russian).
3. Turov V. Trace : feature-documentary essays. Brest, Brest printing house, 2010. 279 p. (in Russian).
4. Arzumanyan S. The land was burning. Minsk, Belarus' Publ., 1974. 236 p. (in Russian).
5. Romma F. Youth grew up in battles: notes of the secretary of the underground regional committee of the Komsomol. Minsk, Belarus' Publ., 1974. 285 p. (in Russian).
6. Pronyagin P. V. At the very border. Minsk, Belarus' Publ., 1979. 207 p. (in Russian).
7. Kaliberov V. F. Inscription on the pink stone: [memories of the editor of the of the underground Brest newspaper «Zarya»]. Zarya, 1999, September 25, p. 4 (in Russian).
8. Ivanov V. Order of the Red Banner. History. RF. Available at: <https://histrf.ru/read/articles/kratki-kurs-istorii-ordien-krasnogho-znamieni> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
9. Kaliberov Vasily Fedorovich. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/40052/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
10. Pripotnev Aleksandr Mikhailovich. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/29180/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
11. Mukha F. A partisan named "Zarya". SB.BY. Belarus today. Available at: <https://www.sb.by/articles/partizanka-po-imeni-zarya.html> (publ. date: 05.05.2001) (in Russian).
12. Pripotnev A. M. Partisan "Zarya". The Bug is on fire: collection of memoirs of participants in the defence of the Brest Fortress. 3rd ed. Minsk, 1977, pp. 50–

- 51 (in Russian).
13. Kurak G. How 'a little 'Zarya' lit up the partisan movement in the Brest region. Zvyazda. Available at: <https://vziazda.by/be/node/153851> (publ. date: 25.02.2019) (in Russian).
 14. On the pages of the city patriotic campaign "A Hero of My Family" - Alexander Mikhailovich Pripotnev. The Brest City Executive Committee. Available at: <https://city-brest.gov.by/ru/80-let-ru/view/po-stranitsam-gorodskoj-patrioticheskoy-aktsii-geroj-moej-semji-aleksandr-mixajlovich-pripotnev-12250/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 15. Sirotin Alexander Ilyich. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/180140/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 16. Khoroshko N. Natasha, Natalya Konstantinovna: [about N.K. Logvina, the typesetter of the Brest underground newspaper "Zarya"]. Zarya, 1994, June 10. (in Russian).
 17. Logvina N. Partisan companion: [memories of the typesetter of the Brest underground newspaper "Zarya"]. Zarya, 1969, September 26. (in Russian).
 18. Order of the Patriotic War. State Public Scientific and Technical Library of Russia. Available at: <https://www.gpntb.ru/2016/obshchestvennaya-i-blagotvornitel'naya-deyatelnost/3713-orden-otechestvennoj-vojny.html> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 19. Logvina Natalia Konstantinovna. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/39815/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 20. Logvinova Natalia Konstantinovna. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/35052/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 21. Kreidich M. In single line with a machine-gun crew, the word walked along the roads of war: [about N.K. Logvina, the typesetter of the Brest underground newspaper "Zarya"]. Brestskii vestnik [Brest Bulletin], 2014, December 4, p. 14 (in Russian).
 22. Zhuravlev Grigory Nikitovich. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/34947/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 23. Kaliberova M. Our path was difficult and dangerous: [memoirs of the underground and partisan struggle during the Great Patriotic War by M.N. Kaliberova-Ponomareva, the typist of the underground Brest newspaper "Zarya"]. Zarya, 1995, April 13, p. 2 (in Russian).
 24. Smirnova Z. P. I kept 'watch' on the roof, in the window of our house, when the underground fighters gathered at our place. Ot soldata do generala: vospominaniya o voine. T. 12 [From soldier to general: memories of the war. Vol. 12]. Moscow, 2008, pp. 392–409. Available at: http://www.ainros.ru/osdg/t12/smirnova_zp.pdf (accessed 20.12.2024) (in Russian).
 25. Ponomareva Maria Nikolaevna. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/96270/> (accessed 20.12.2024) (in Russian).